

Università degli studi di Torino

DIPARTIMENTO DI FISICA "AMEDEO AVOGADRO"

Corso di Laurea in Fisica dei Sistemi Complessi

**Metodi di Deep Learning per la predizione
di cambiamenti di stabilità di proteine**

Relatore

Chiar.mo Prof.
Piero Fariselli

Candidato

Corrado Pancotti

Anno Accademico 2019/20

Indice

Introduzione	3
1 Le proteine	4
1.1 Introduzione alle proteine	4
1.2 Protein folding e strutture proteiche	5
1.3 Famiglie Proteiche	9
1.4 Funzioni Proteiche	10
1.5 Sintesi Proteica	11
1.6 Introduzione alla termodinamica delle proteine	14
1.7 Mutazioni missenso e cambiamenti di stabilità	16
2 Machine Learning	19
2.1 Introduzione	19
2.2 Cos'è un algoritmo di Machine Learning?	20
2.3 Misurare la performance	21
2.4 Imparare dai dati	22
2.5 Regressione Lineare	23
2.6 Generalizzazione	24
2.7 Bias e Varianza - Overfitting e Underfitting	25
2.8 Regolarizzazione	28
3 Deep Learning	30
3.1 Introduzione	30
3.2 Feed-Forward Neural Networks	31
3.3 Funzioni di attivazione	32
3.4 Gradient descent	35
3.5 Forward and Backward-Propagation	37
3.6 Train,Validation,Test	39
3.7 Ensemble methods e Dropout	40
3.8 Batch Normalization	43
3.9 Convolutional Neural Networks	44
4 Metodi di predizione per cambiamenti di stabilità	49
4.1 Introduzione	49
4.2 FoldX	50
4.3 MAESTRO	51
4.4 PoP MuSiC	53
4.5 DDGun	54
4.6 Antisimmetria e Bias	56

<i>INDICE</i>	2
5 Presentazione del lavoro di Tesi	59
5.1 Introduzione	59
5.2 Net-DDG	60
5.2.1 Train-Validation-Test	61
5.3 Learning-Net	62
5.3.1 Naive-Net	63
5.3.2 Diff-Net	64
5.3.3 Conv-Diff-Net	65
5.4 Risultati ottenuti e conclusioni	67
A Stima di Massima Verosimiglianza	71
A.1 Regressione	71
A.2 Classificazione	71
B Stima del Massimo a Posteriori	73
C Varianti di stochastic gradient descent	74
D Loss Functions	75
E Misure di Performance	77

Introduzione

La predizione di cambiamenti di stabilità (Energia libera di Gibbs) dovuta a mutazioni nella sequenza amminoacidica è di grande rilevanza per la comprensione delle funzioni che le proteine devono svolgere. Infatti le mutazioni non influenzano soltanto la stabilità della struttura tridimensionale della proteina, ma ne influenzano anche le interazioni producendo effetti a cascata nella regolazione genica e nelle reti metaboliche. Perciò riuscire a comprendere fino in fondo gli effetti che le mutazioni producono potrebbe consentire di migliorare la nostra conoscenza di malattie complesse.

Nel corso del tempo sono stati implementati molti metodi per la predizione di cambiamenti nell'energia libera di Gibbs ($\Delta\Delta G$) tra la proteina wild-type e la proteina mutante. Lo scopo del presente lavoro è quello di utilizzare tecniche di Deep Learning per poter fornire predizioni accurate che possano migliorare i metodi già esistenti in questo campo di ricerca. I pochi dati a disposizione rendono particolarmente difficile l'allenamento di metodi che raggiungano performance che superino i metodi ad oggi in uso. Perciò siamo partiti da una base-line che consiste in un predittore 'untrained': DDGun. Questo è un metodo basato su informazioni di sequenza e di struttura che permette di predire i cambiamenti nell'energia libera di Gibbs raggiungendo performance comparabili allo stato dell'arte, ma portando con sé una proprietà che molti predittori non considerano: L'antisimmetria.

$$\Delta\Delta G(A \rightarrow B) = -\Delta\Delta G(B \rightarrow A)$$

Utilizzando come input per una rete neurale la codifica della mutazione presente nella sequenza amminoacidica assieme ad informazioni di struttura è possibile emulare il comportamento di DDGun costruendo un buon predittore da cui partire che preserva le proprietà di antisimmetria. Come descriveremo meglio in seguito, riuscire ad apprendere un altro algoritmo in questo modo, permette di agevolare moltissimo il processo predittivo per nuove mutazioni. Come vedremo, attraverso tecniche di transfer learning e data-augmentation è possibile migliorare i nostri modelli mantenendo le proprietà desiderate. Inizieremo al Capitolo 1 parlando di proteine e delle loro funzioni, trattando poi il problema del cambiamento di stabilità da un punto di vista termodinamico. I capitoli 2 e 3 saranno interamente dedicati al machine learning. Partiremo dalle basi mettendo in luce gli aspetti fondamentali del processo di apprendimento fino ad arrivare alle più moderne reti neurali. Al capitolo 4 vedremo alcuni metodi recenti per la predizione di cambiamenti di stabilità e introdurremo il problema dell'antisimmetria in modo più formale. Al capitolo 5 descriveremo le procedure e i metodi adottati durante il lavoro di tesi, mettendo in luce i punti salienti e i risultati ottenuti.

Capitolo 1

Le proteine

1.1 Introduzione alle proteine

Con il termine proteina si definisce, in generale, una macromolecola biologica costituita da catene di **amminoacidi** tenuti assieme da **legami peptidici**. Gli amminoacidi sono molecole organiche che nella loro struttura recano il gruppo funzionale amminico $-NH_2$ chiamato *N-terminus* e quello carbossilico $-COOH$ denominato *C-terminus* (fig.1). I due gruppi sono legati ad un singolo atomo di carbonio, detto **carbonio- α** . La varietà chimica delle proteine deriva dalla catena laterale attaccata al carbonio α . Si può pensare ad una proteina come ad un insieme di unità di base, gli amminoacidi, tenute insieme da un legame covalente che permette la formazione di un corpus unico. Le proteine sono delle vere e proprie macchine molecolari che svolgono funzioni fondamentali in tutti gli organismi viventi.

Figura 1: Formula generale di un amminoacido,
(Molecular Biology of the cell Garland Science 2008)

Infatti tutti gli organismi che vanno dai batteri alle piante e agli animali hanno proteine costituite dagli stessi 20 amminoacidi. Tra i principali ruoli elenchiamo la catalisi di reazioni metaboliche, la comunicazione cellulare, il trasporto di altre molecole e sostanze e le funzioni di sintesi, come ad esempio la replicazione del DNA. La grande varietà di compiti che queste macromolecole si trovano a svolgere si riflette in una elevata specificità di forma. Infatti ogni proteina ha associata una struttura e una configurazione spaziale specifica che la identificano. Ad una struttura tridimensionale è associata una funzione biologica. Negli anni 50' il chimico britannico *Frederick Sanger* mostrò che la sequenza di residui amminoacidici è unica per ogni proteina. Questa è

costituita da una catena principale regolare alla quale sono allacciate altre catene laterali diverse (R_1, R_2, \dots, R_M).

Figura 2: catena principale di una proteina

Il numero M di residui in una catena proteica può variare da poco più di una decina a molte migliaia, pertanto le possibili combinazioni di queste sono in numero elevatissimo. La sequenza ripetuta di atomi lungo il nucleo della catena polipeptidica è indicata come *back-bone* [28]. Attaccata a questa catena ripetitiva ci sono quelle porzioni di amminoacidi che non sono coinvolte nella formazione di un legame peptidico e che conferiscono a ciascun amminoacido le sue proprietà: le 20 differenti catene laterali amminoacidiche. Alcune di queste catene laterali sono non polari e idrofobiche, altre cariche positivamente o negativamente (fig.3).

AMINO ACID	SIDE CHAIN	AMINO ACID	SIDE CHAIN
Aspartic acid	Asp D negative	Alanine	Ala A nonpolar
Glutamic acid	Glu E negative	Glycine	Gly G nonpolar
Arginine	Arg R positive	Valine	Val V nonpolar
Lysine	Lys K positive	Leucine	Leu L nonpolar
Histidine	His H positive	Isoleucine	Ile I nonpolar
Asparagine	Asn N uncharged polar	Proline	Pro P nonpolar
Glutamine	Gln Q uncharged polar	Phenylalanine	Phe F nonpolar
Serine	Ser S uncharged polar	Methionine	Met M nonpolar
Threonine	Thr T uncharged polar	Tryptophan	Trp W nonpolar
Tyrosine	Tyr Y uncharged polar	Cysteine	Cys C nonpolar

└── POLAR AMINO ACIDS ─┘
└── NONPOLAR AMINO ACIDS ─┘

Figura 3: Amminoacidi polari e non polari
(Molecular Biology of the cell, Garland Science 2008)

1.2 Protein folding e strutture proteiche

Nella parte introduttiva abbiamo sottolineato come la struttura tridimensionale di una proteina sia fondamentale perché collegata alla sua funzione. Gli atomi che la compongono si comportano come se fossero sfere dure, cioè sfere impenetrabili che non possono sovrapporsi nello spazio e che possiedono un raggio ben definito (raggio di Van der Waals).

Il fatto che due atomi non possano sovrapporsi limita gli angoli possibili che le varie parti della catena polipeptidica possono formare tra di loro e quindi funge da vincolo per le possibili conformazioni che possono essere assunte (fig.4).

Le proteine sono però lunghe catene flessibili che possono ripiegare in un gran numero di modi. Il folding di una proteina infatti è influenzato da una vasta gamma di interazioni tra i costituenti della catena che formano diversi legami deboli non covalenti. Queste interazioni coinvolgono atomi nel back-bone ma anche atomi nella catena laterale [12]. Ci sono tre tipi di legami deboli: **legame idrogeno**, **attrazioni elettrostatiche** e **attrazioni di Van der Waals** (fig.5).

Oltre a queste una quarta forza ha un ruolo centrale nel determinare la forma di una proteina. Le molecole **idrofobiche**, incluse le catene laterali non polari di un particolare amminoacido,

Figura 4: Angoli di legame di una catena polipeptidica
(Molecular Biology of the cell, Garland Science 2008)

tendono a stare insieme in un ambiente acquoso. Perciò un fattore importante che governa il folding di alcune proteine è la distribuzione degli amminoacidi polari e non polari. Le catene non polari (idrofobiche) - che derivano da amminoacidi come *fenilalanina*, *leucina*, *valina* e *triptofano* - tendono a formare un core idrofobico nella parte interna della molecola in modo da evitare il contatto con l'acqua (fig.6). Al contrario i gruppi polari - come quelli che derivano da *arginina*, *gluttamina* e *istidina* - tendono a distribuirsi sulla superficie in modo da formare legami idrogeno con l'acqua e con le molecole polari [1].

Figura 5: Tre differenti interazioni all'interno di una proteina
(Molecular Biology of the cell, Garland Science 2008)

Come risultato di tutte queste interazioni la maggior parte delle proteine ha una particolare struttura tridimensionale, determinata dall'ordine con cui ogni amminoacido è presente nella sequenza. La struttura finale ripiegata di ogni catena polipeptidica è generalmente quella che minimizza la sua energia libera (vedi 1.6). A seguito di numerosi esperimenti che hanno coinvolto proteine altamente purificate, si è concluso che il trattamento con certi tipi di solventi, che distruggono le interazioni non covalenti, denaturano la proteina. Questo trattamento converte la

proteina in un polipeptide altamente flessibile che ha perduto la sua forma naturale. Quando il solvente denaturante viene rimosso, la proteina spesso ripiega spontaneamente, ritornando alla sua originale conformazione. Questo fatto ci dice che la sequenza amminoacidica contiene al suo interno tutte le informazioni necessarie per la formazione della struttura tridimensionale di una proteina. Sebbene questa sia unica, quando confrontiamo diverse strutture ci accorgiamo che ci sono due pattern di folding regolari comuni a tutte.

Figura 6: Ripiegamento di una proteina
(Molecular Biology of the cell, Garland Science 2008)

Queste conformazioni vengono costruite spontaneamente come fase intermedia prima del ripiegamento vero e proprio. Il primo pattern di folding ad essere stato scoperto fu trovato nella proteina α -keratina, e viene quindi chiamato α -elica. Il secondo, chiamato **foglietto- β** , fu trovato invece nella proteina fibroina. Queste due strutture intermedie sono particolarmente comuni perché emergono dalla formazione di legami idrogeno tra i gruppi $N-H$ e $C=O$ nella spina dorsale polipeptidica, senza coinvolgere la catena laterale degli amminoacidi. Il core di molte proteine contiene ampie regioni di foglietti β . Questa struttura si può formare sia tra catene polipeptidiche vicine che si estendono con la stessa orientazione (*catene parallele*) o all'interno della stessa catena quando questa si piega avanti e indietro su se stessa e ogni sezione si estende in direzione opposta all'altra (*catene antiparallele*). Entrambi i tipi di foglietto β formano strutture molto rigide tenute insieme da legami idrogeno. Una elica α si forma invece quando una singola catena polipeptidica si avvolge su stessa formando un cilindro rigido. Si forma un legame idrogeno che collega il gruppo $C=O$ di un legame peptidico al gruppo $N-H$ di un altro (fig.7). Le regioni costituite da α eliche sono particolarmente abbondanti nelle proteine di membrana, come ad esempio le proteine di trasporto e i recettori [1]. In alcune proteine, le α eliche si avvolgono l'una sull'altra per formare una struttura particolarmente stabile che prende il nome di elica superavvolta (*coiled-coil*). Questa struttura si può formare quando due α eliche hanno la maggior parte delle catene laterali idrofobiche da un lato, così che possano attorcigliarsi l'una sull'altra tenendo queste catene laterali rivolte verso l'interno. Il foglietto β e l'elica α sono due tipi di *struttura*

Figura 7: α - elica e foglietto β
(Molecular Biology of the cell, Garland Science 2008)

secondaria. Infatti i biologi distinguono quattro livelli di organizzazione nella struttura di una proteina (fig.8):

- **struttura primaria**: è la sequenza amminoacidica determinata dal gene corrispondente alla proteina, cioè una specifica sequenza dei nucleotidi nel DNA viene trascritto nell'mRNA che viene poi letto dai ribosomi nel processo di traduzione.
- **struttura secondaria** : è la forma tridimensionale di segmenti locali della proteina, elica α e foglietto β .
- **struttura terziaria**: è la completa organizzazione strutturale di una catena polipeptidica al termine del processo di ripiegamento.
- **struttura quaternaria** : è un complesso proteico ripiegato costituito da più di una catena polipeptidica.

Diversi studi sulla conformazione, funzione ed evoluzione di proteine hanno mostrato la centrale importanza di una unità organizzativa distinta da quelle sopra elencate, che prende il nome di **dominio proteico**. Questa è una sotto struttura prodotta da qualsiasi parte di una catena polipeptidica che può piegarsi indipendentemente in una compatta e stabile struttura. Un dominio generalmente contiene all'incirca tra i 40 e i 400 amminoacidi, ed è l'unità da cui molte proteine vengono costruite[1].

Figura 8: Livelli di organizzazione strutturale di una proteina

1.3 Famiglie Proteiche

Poiché ognuno dei 20 amminoacidi è chimicamente distinto dagli altri e può trovarsi in principio in qualsiasi posizione della sequenza, se prendiamo ad esempio una catena polipeptidica di 3 amminoacidi avremo $20 \times 20 \times 20 = 8.000$ differenti possibili catene polipeptidiche, e quindi 20^n possibilità. Per una proteina di lunghezza tipica di 300 amminoacidi avremmo un gran numero di possibili differenti catene polipeptidiche.

In natura però troviamo solo una piccola frazione di queste. Questo è dovuto a ragioni evoluzionistiche, infatti la natura ha selezionato specifiche proteine la cui struttura tridimensionale risulta essere **stabile**; è proprio in questa precisa conformazione che possono svolgere la loro funzione tanto che anche un piccolo cambiamento in un amminoacido può a volte modificare la struttura dell'intera molecola in maniera così consistente che tutte le funzioni in cui la proteina è implicata vengono meno. Una volta che a seguito dell'evoluzione una proteina si ripiega in una conformazione stabile con proprietà utili, è comunque possibile che la propria struttura venga modificata per poter svolgere nuove funzioni. Questo processo è stato fortemente favorito da meccanismi genetici che occasionalmente creano geni duplicati, permettendo ad una copia del gene di evolversi in maniera indipendente dall'altra per ottenere nuove funzionalità[1]. Questo tipo di fenomeno è accaduto abbastanza spesso in passato; infatti come risultato è possibile ad oggi raggruppare le proteine in **famiglie proteiche**, in cui ogni membro ha una sequenza amminoacidica e una conformazione strutturale che assomiglia alle altre presenti all'interno della stessa famiglia. In generale la struttura di differenti membri di una famiglia proteica si è conservata maggiormente rispetto alla sequenza amminoacidica. In alcuni casi le sequenze amminoacidiche tra due proteine sono così lontane che non possiamo essere sicuri della loro relazione senza determinare la loro struttura tridimensionale. Sembra che due proteine che abbiamo più del 25% di identità nella sequenza amminoacidica esibiscano una struttura tridimensionale simile. I vari membri di una stessa famiglia spesso hanno distinte funzioni. Non ci sono dubbi sul fatto che alcuni dei cambiamenti che rendono i membri di una famiglia differenti siano dovuti all'evoluzione portando modifiche utili alle attività biologiche. Tuttavia molti altri cambiamenti sono effettivamente *neutri*, non avendo nessun tipo di influenza sulla struttura e sulla funzionalità della proteina. Le famiglie proteiche possono essere facilmente riconosciute attraverso il sequenziamento del genoma di un organismo. Il sequenziamento del genoma umano ha permesso di identificare circa 24.000 geni che codificano per proteine. Attraverso il confronto di sequenze è stato possibile assegnare i prodotti di circa il 40% di questi geni a note strutture proteiche, che hanno permesso di conseguenza l'identificazione di più di 500 famiglie proteiche.

1.4 Funzioni Proteiche

Abbiamo visto che ogni tipo di proteina consiste in una precisa sequenza amminoacidica che consente il ripiegamento in una particolare configurazione tridimensionale. Tuttavia le proteine non devono essere viste come strutture rigide. Esse infatti spesso sono dotate di parti mobili le cui azioni sono collegate a eventi chimici. E' proprio questo accoppiamento tra segnali chimici e movimento che da alle proteine le straordinarie capacità che sono alla base dei processi dinamici nelle cellule viventi. Le proprietà biologiche di una proteina sono determinate dalla sua capacità di legarsi ad altre molecole attraverso interazioni fisico-chimiche. Alcuni legami possono essere molto forti, altri più deboli e poco duraturi, ma il legame mostra sempre un grande specificità nel senso che ogni proteina può solitamente legare solo una o poche altre molecole rispetto a tutte quelle che incontra. La sostanza che viene legata dalla proteina viene chiamata **ligando**. L'abilità di una proteina di legare in maniera selettiva e con grande affinità il ligando dipende dalla formazione di una serie di legami deboli non covalenti, come legami idrogeno, attrazioni elettrostatiche e forze di van der Waals. Questo legame è possibile solo se la superficie della molecola ligando si adatta molto bene alla proteina. La regione di una proteina che è associata al ligando, nota come **sito di legame** del ligando, consiste solitamente in una cavità sulla superficie della proteina ed è costituita da una particolare disposizione di amminoacidi. Diverse regioni della superficie di una proteina costituiscono diversi siti di legame per altri ligandi, in modo da consentire di regolare l'attività della proteina (fig.9). Sebbene gli atomi che stanno all'interno della catena polipeptidica non abbiano contatti diretti con il ligando, sono fondamentali per la formazione del contesto che permette alla superficie di avere quelle particolari proprietà chimiche e meccaniche necessarie al suo funzionamento. Come sappiamo, piccoli cambiamenti all'interno di un polipeptide possono cambiare la sua configurazione tridimensionale e quindi distruggere il sito di legame sulla superficie.

Figura 9: Legame selettivo di una proteina con un'altra molecola
(Molecular Biology of the cell, Garland Science 2008)

Le proteine possono legare anche altre proteine e questo può avvenire in almeno tre diversi modi (fig.10-A).

In molti casi, la porzione della superficie di una entra a contatto con un loop esteso, chiamata *stringa*, di una seconda proteina. Questo tipo di interazione permette ad esempio alla proteina

Figura 10: Tre modi in cui le proteine possono legarsi tra loro
(Molecular Biology of the cell, Garland Science 2008)

chinasi di riconoscere quelle catene che devono essere fosforilate. Il secondo tipo di interazione proteina-proteina avviene quando due α eliche, si accoppiano per formare una elica super-avvolta (fig.10-B). Questo tipo di accoppiamento si trova in molte famiglie che hanno un ruolo regolatore. Infine il modo più comune in cui queste interagiscono tra loro è quando le due superfici combaciano se poste una sopra l'altra (fig.10-C). Questo tipo di interazione può essere molto forte, poiché un gran numero di legami deboli si possono formare tra le due superfici. Per la stessa ragione l'interazione superficie-superficie può essere altamente specifica, consentendo ad una proteina di selezionare solamente un partner tra i migliaia che trova in una cellula.

1.5 Sintesi Proteica

La sintesi proteica è il processo biochimico attraverso il quale vengono costruite le proteine. L'informazione necessaria alla codifica della sequenza amminoacidica è contenuta nei geni¹. Tuttavia non è il DNA stesso ad effettuare il processo di biosintesi, bensì questo avviene attraverso l'utilizzo dell'RNA. Quando una cellula necessita di una particolare proteina, la sequenza nucleotidica² - gene - all'interno del DNA associata a quella proteina viene copiata nell'RNA, in quello che è noto come processo di **trascrizione** [1]; In seguito sarà proprio l'RNA ad essere usato come stampo per guidare direttamente la sintesi della proteina. In biologia molecolare vi è un principio fondamentale che prende il nome di *dogma centrale*, secondo cui tutte le cellule, da quelle contenute nei batteri a quelle degli umani, esprimono la loro informazione genetica in questo modo. Nonostante l'universalità del dogma centrale ci sono importanti differenze nei vari organismi nel modo in cui l'informazione passa dal DNA alle proteine.

Cerchiamo di descrivere più precisamente come avvenga questo processo.

La trascrizione e la traduzione sono i meccanismi attraverso cui le cellule leggono, o meglio esprimono, le istruzioni genetiche contenute nei loro geni. Poiché da uno stesso gene si possono formare molte copie identiche di RNA, e questo può guidare la sintesi di molte molecole proteiche identiche, le cellule, quando necessario, possono velocemente sintetizzare una gran moltitudine di proteine. Tuttavia ogni gene può essere trascritto e tradotto con efficienza e velocità diverse, permettendo alla cellula di creare proteine differenti in diverse quantità a seconda della necessità specifica. Il meccanismo di trascrizione, che permette di trasferire l'informazione genetica dal DNA all'RNA è complesso e articolato. Questo infatti coinvolge una vasta gamma di proteine

¹Un gene è una sequenza nucleotidica di DNA che codifica la sequenza primaria di un prodotto genico

²I nucleotidi sono le unità ripetitive che formano il DNA e l'RNA

ed enzimi assieme a meccanismi di controllo che regolano e correggono i possibili errori che possono presentarsi durante tutte le fasi. Essendo interessati maggiormente alle proteine, per una trattazione completa ed esaustiva del processo di trascrizione rimandiamo agli appositi libri di testo. Cerchiamo però di vedere più nel dettaglio il processo di traduzione. Al termine del processo di trascrizione, sia negli organismi *procarioti* che in quelli *eucarioti* si ottiene una molecola detta **mRNA** (RNA messaggero). Più precisamente negli organismi procarioti il prodotto della trascrizione è già completo, mentre negli eucarioti la molecola ottenuta (pre-mRNA) necessita di ulteriori tappe per completare la sua maturazione. La fase finale di questo processo che porta all'mRNA maturo processato prende il nome di **RNA splicing** (fig.11).

Figura 11: Rimozione delle regioni introniche dal pre-mRNA

Infatti nei geni eucarioti vi sono delle regioni codificanti (**esoni**) intervallate da estese regioni non codificanti (**introni**). Perciò solo una piccola porzione di un gene eucariotico contiene informazione codificante. Molecole specializzate di RNA riconoscono una sequenza nucleotidica che specifica dove è situata la parte intronica e partecipano alla sua rimozione. Queste molecole di RNA sono relativamente corte (meno di 200 nucleotidi ciascuna) e formano il core dello **spliceosoma**, un assemblaggio di RNA e proteine che performa lo splicing del pre-mRNA nella cellula. Ma come fa una cellula a convertire l'informazione contenuta in una sequenza con 4 differenti lettere (nucleotidi) in una sequenza con 20 possibili caratteri (amminoacidi)? Questo affascinante metodo di codifica prende appunto il nome di **traduzione**, dato che la cellula deve passare da un linguaggio ad un altro. La sequenza nucleotidica della molecola di mRNA viene letta a gruppi consecutivi di tre elementi. l'RNA è infatti un polimero lineare di 4 diversi nucleotidi, pertanto ci saranno $4 \times 4 \times 4 = 64$ possibili combinazioni di 3 nucleotidi: le triplette di AAA, AUA, AUG e così via. Tuttavia solo 20 sono gli amminoacidi nelle proteine. Quello che accade è che più di una tripletta è associata ad un amminoacido (fig.12). Ogni tripletta nucleotidica prende il nome di **codone**. Il codone tuttavia non riconosce direttamente l'amminoacido a cui corrisponde. Infatti la traduzione da mRNA a proteina dipende da adattatori molecolari che riconoscono e si legano da una parte al codone, attraverso una specifica regione detta **anticodone**, e dall'altra con l'amminoacido corrispondente. Questi adattatori sono un insieme di piccole molecole di RNA note come **tRNAs** (RNA di trasferimento) (fig.13) Abbiamo visto poco sopra che il codice genetico è 'ridondante', nel senso che più codoni possono specificare un singolo amminoacido. Questa ridondanza implica che ci sono più di un tRNA per molti degli amminoacidi o che alcune molecole di tRNA possono accoppiarsi con più di un codone. Infatti possono accadere entrambe le situazioni. Alcuni amminoacidi hanno più di un tRNA e alcuni tRNA sono fatti in modo da richiedere uno specifico accoppiamento solo nelle prime due posizioni del codone e possono tollerare un mismatch nella terza posizione. Infatti se guardiamo bene, molti codoni alternativi per

formare il ribosoma completo. La piccola sub-unità è quella che provvede a far sì che le molecole di tRNA possano accoppiarsi ai codoni dell'mRNA, mentre la sub-unità più grande catalizza la formazione di legami peptidici che permettono agli amminoacidi di legarsi e formare così la catena polipeptidica. Quando le due sub-unità di un ribosoma non agiscono nella sintetizzazione di proteine rimangono separate. Le due si uniscono insieme quando operano su una molecola di mRNA, solitamente vicino al 5' primo, per iniziare la sintesi proteica. Quindi l'mRNA entra nel ribosoma e la sua sequenza nucleotidica viene tradotta in una sequenza di amminoacidi usando, come abbiamo visto i tRNA come adattatori. Quando il macchinario ribosomiale incontra un codone di stop il ribosoma rilascia la proteina finale, e le due sub-unità del ribosoma si separano nuovamente.

Figura 14: Rappresentazione schematica di un ribosoma (Molecular Biology of the cell, Garland Science 2008)

1.6 Introduzione alla termodinamica delle proteine

Nella sezione (1.2) abbiamo elencato in maniera piuttosto discorsiva le interazioni molecolari presenti all'interno di una catena polipeptidica che guidano e influenzano il meccanismo del protein folding e abbiamo visto come la configurazione finale che una proteina assume al termine di questo processo dipende esclusivamente dalla sequenza amminoacidica. L'esperimento che ha consentito di arrivare a questa conclusione è il ben noto esperimento del premio nobel per la chimica *Christian Anfinsen* [2]. Nel suo esperimento Anfinsen utilizzò la *ribonucleasi*, un enzima che catalizza l'idrolisi dell'RNA consentendo la sua scissione in più componenti. Questa proteina consiste di 124 amminoacidi e ha una struttura terziaria che comprende 4 ponti disolfuro⁴. L'idea era quella di compromettere la struttura terziaria utilizzando degli agenti denaturanti e investigare il comportamento della proteina. Anfinsen usò come denaturante l'urea che distrugge rapidamente i legami non covalenti e quindi le interazioni ioniche e i legami idrogeno. I legami bisolfuro furono invece rimossi attraverso il composto *2-mercaptoetanololo*. Utilizzando specifiche

⁴Il ponte disolfuro è un gruppo funzionale costituito da due atomi di zolfo legati -S-S- determinati da 8 residui cisteina.

concentrazioni di urea e mercaptonolo la proteina sotto esperimento passava dal suo stato **nativo** ad uno stato **denaturato**. Quello che Anfinsen osservò fu che rimuovendo simultaneamente entrambi gli agenti denaturanti in soluzione la proteina era in grado di riformare la sua struttura originale. Invece rimuovendo soltanto il mercaptoetanololo e poi successivamente l'urea si andava a formare una proteina *scrambled*, non in grado di svolgere attività. Osservò però che aggiungendo nuovamente mercaptoetanololo la proteina era in grado di ripiegare nella sua struttura terziaria. Questo esperimento portò quindi alla formulazione di quello che è noto come dogma di Anfinsen : *'In condizioni fisiologiche, le proteine possono ripiegarsi spontaneamente nella loro conformazione nativa che corrisponde ad un unico minimo di energia libera, stabile e cineticamente accessibile. Ciò implica che la struttura primaria di una proteina, costituita da una specifica sequenza di aminoacidi, determina univocamente la sua struttura tridimensionale.'* Pertanto la conformazione nativa di una proteina è quella più stabile termodinamicamente. Trattando dunque il problema da un punto di vista termodinamico, possiamo associare alla nostra proteina un potenziale, a fissato volume e pressione: l'**energia libera di Gibbs**. Se la nostra proteina si trova in uno stato A allora scriveremo:

$$G_A = H_A - TS_A \quad (1.1)$$

dove:

H , S e T rappresentano rispettivamente l'entalpia, l'entropia e la temperatura. L'equazione definisce una funzione di stato. Pertanto se consideriamo un sistema a due stati, indicando con N lo stato *nativo* e con U lo stato *denaturato*, saremo interessati soltanto alle condizioni termodinamiche in cui questi due stati vivono. Se lo stato nativo corrisponde allo stato di minima energia, sarà proprio la differenza in energia tra questo e quello denaturato a fornirci una misura della stabilità di una proteina:

$$\Delta G_N^U = G_N - G_U = \Delta H_N^U - T\Delta S_N^U \quad (1.2)$$

dove con ΔH_N^U e ΔS_N^U indichiamo rispettivamente la differenza in entalpia e entropia tra lo stato nativo e quello denaturato. La (1.3) infatti ci dice che per passare dallo stato nativo a quello denaturato è necessario applicare al sistema un lavoro pari alla differenza di energia libera dei due stati e che aumentare l'energia libera dello stato U o diminuire l'energia libera dello stato N ha lo stesso effetto sulla differenza di energia dei due stati. Per poter calcolare in modo semplice la variazione di energia libera definiamo come P_N la frazione di molecole che si trovano nello stato nativo e con P_U la frazione di quelle che si trovano nello stato denaturato. Sfruttando la distribuzione di Boltzmann che mette in relazione la probabilità di uno stato con l'energia che quello stato possiede, scriviamo:

$$P_N = \frac{e^{-\frac{G_N}{RT}}}{e^{-\frac{G_N}{RT}} + e^{-\frac{G_U}{RT}}} = \frac{1}{1 + e^{-\frac{\Delta G_N^U}{RT}}} \quad (1.3)$$

$$P_U = \frac{e^{-\frac{G_U}{RT}}}{e^{-\frac{G_N}{RT}} + e^{-\frac{G_U}{RT}}} = 1 - P_N = \frac{1}{1 + e^{-\frac{-\Delta G_N^U}{RT}}} \quad (1.4)$$

dove R rappresenta la costante dei gas. Come scritto nella equazione (1.4) le due probabilità sono legate dalla condizione di normalizzazione. Il rapporto tra queste due quantità che chiameremo per il momento K può essere scritto in funzione delle concentrazioni:

$$K = \frac{[N]}{[U]} = \frac{P_N}{P_U} = e^{-\frac{\Delta G_N^U}{RT}} \quad (1.5)$$

Perciò invertendo la relazione (1.5) troviamo:

$$\Delta G_N^U = -RT \ln K \quad (1.6)$$

Cerchiamo di capire più nel dettaglio cosa rappresenti K .

Per farlo consideriamo come sopra un sistema a due stati.

In accordo con la rappresentazione $U \rightleftharpoons N$, introducendo i corrispondenti rate di transizione (probabilità di transizione per unità di tempo), k_f sarà il rate di transizione da U a N (rate di folding) e k_u rappresenterà il rate di transizione da N a U (rate di unfolding). Possiamo scrivere allora una semplice master equation che descrive lo stato di evoluzione delle due probabilità :

$$\begin{cases} \frac{dP_N}{dt} = -k_u P_N + k_f P_U \\ \frac{dP_U}{dt} = -k_f P_U + k_u P_N \end{cases} \quad (1.7)$$

Chiaramente la condizione di normalizzazione $P_U + P_N = 1$ implica che $\frac{dP_U}{dt} + \frac{dP_N}{dt} = 0$. Risolvendo il sistema di equazioni (1.7) per l'equilibrio otteniamo:

$$\begin{cases} P_{N,eq.} = \frac{k_f}{k_u + k_f} \\ P_{U,eq.} = \frac{k_u}{k_u + k_f} \end{cases} \quad (1.8)$$

Prendendo il rapporto della prima rispetto alla seconda:

$$\frac{P_{N,eq.}}{P_{U,eq.}} = \frac{k_f}{k_u} = K \quad (1.9)$$

K è dunque la costante di equilibrio della nostra reazione. Dato che la stabilità media di piccole proteine è all'incirca $5-10 \left[\frac{kcal}{mol} \right]$ sostituendo nella equazione (1.5) a temperatura ambiente ($T = 298K$), con $R \simeq 8,314 \left[\frac{J}{mol K} \right]$ troviamo $K \simeq 2 \cdot 10^7$. Considerando che una proteina ripiega spontaneamente in genere con un rate di folding $k_f \simeq 1s^{-1}$ allora $k_u \simeq 2 \cdot 10^{-7}$. Questo ci dice che lo stato unfolded di una proteina è uno stato transiente e che se vogliamo misurare questo stato dobbiamo perturbare lo stato di equilibrio utilizzando agenti denaturanti modificando le condizioni fisiologiche.

1.7 Mutazioni missenso e cambiamenti di stabilità

Che cosa accade ad una proteina se sostituiamo nella sequenza amminoacidica uno o più elementi? E che cosa provoca una alterazione di questo tipo? Alla base dei processi evolutivi stanno le **mutazioni genetiche**. Per mutazione genetica s'intende una modifica stabile ed eventualmente ereditabile nella sequenza nucleotidica del materiale genetico [1]. Queste determinano proprio la variabilità genetica, ovvero la condizione per cui gli organismi differiscono tra loro per uno o più caratteri. Questo è dovuto al fatto che un determinato carattere può essere più o meno sfavorevole in determinate condizioni ambientali e quindi la selezione naturale può promuovere le mutazioni favorevoli a scapito di quelle sfavorevoli che possono essere addirittura letali. Poiché una buona parte delle mutazioni può innescare una serie di eventi che conducono a modifiche nocive gli organismi più evoluti hanno sviluppato diversi meccanismi di riparazione del DNA in modo da ridurre il numero di mutazioni. Esiste una classificazione dettagliata di tutte le mutazioni finora note che avvengono negli organismi in base ai fattori scatenanti e in base agli effetti che queste

producono. Visti i nostri scopi, che saranno in seguito via via più chiari, introduciamo le mutazioni *puntiformi*. Per mutazione puntiforme s'intende una modifica nella sequenza del DNA che coinvolge uno o più nucleotidi. Possono esserci mutazioni puntiformi che non producono alcun effetto, e sono dette perciò neutre, poiché il DNA coinvolto può non codificare prodotti proteici. Al contrario però possono esserci mutazioni puntiformi che possono avere un forte impatto sul fenotipo e condurre a gravi patologie. Le mutazioni che coinvolgono quindi la sostituzione di basi determinano lo scambio di un nucleotide con un altro. Quando vi è uno scambio tra due *purine* (A>G) o tra due *pirimidine* (C>T) si definisce la sostituzione di basi come *transizione*. Negli altri casi si parla di *transversioni* [1]. Ci sono 6 differenti tipologie di mutazioni puntiformi: missenso, delezioni o inserzioni, inserzioni non senso, silenti, mutazioni frame shift o mutazioni di splicing. Siamo interessati nello specifico alle mutazioni **missenso** (fig.15). Queste si verificano quando nella sequenza genetica una base azotata viene sostituita in modo da modificare anche la sequenza amminoacidica.

Figura 15: Mutazione missenso (U.S National Library of Medicine)

Come per le mutazioni in generale anche una mutazione missenso può essere neutra e non determinare nessun fenotipo. Questo avviene solitamente quando l'amminoacido codificato ha proprietà chimico-fisiche simili a quello originario. Al contrario quando l'amminoacido sostituito possiede proprietà molto diverse da quello originale allora la mutazione può dare origine a condizioni patologiche. Infatti la sostituzione di un amminoacido può alterare la struttura tridimensionale della proteina originale modificandone la stabilità e questo in certi casi può determinare una perdita di funzionalità. Chiedersi quale sia il cambiamento in stabilità equivale a calcolare la differenza tra la stabilità netta della proteina originale (wild type) e quella nello stato mutato (fig.16). In formule:

$$\Delta\Delta G = \Delta G_N^{U_{wild}} - \Delta G_N^{U_{mutant}} \quad (1.10)$$

Dalla figura e dall'equazione (1.10) si capisce bene che se il $\Delta\Delta G > 0$ allora la mutazione fa aumentare la stabilità della proteina. Al contrario se il $\Delta\Delta G < 0$ la mutazione la fa diminuire. Secondo la visione classica se una mutazione destabilizza allora questo può portare a condizioni patologiche, al contrario se tende a stabilizzarla non abbiamo nessuna modifica sostanziale. Tuttavia recenti studi stanno mettendo in luce la possibilità che non sia tanto il segno della equazione (1.10) ad essere correlato a condizioni patologiche bensì il suo valore assoluto $|\Delta\Delta G|$. Quindi non è la direzione (destabilizzante-stabilizzante) della mutazione ad essere importante quanto la sua entità.

Da quanto detto finora si capisce l'importanza che riveste la capacità di calcolare il cambiamento di stabilità di una proteina a seguito di una sostituzione o più sostituzioni. A tal fin infatti, come

Figura 16: Profilo energetico di una proteina wild-type e della corrispondente mutante

vedremo al capitolo 4, sono stati elaborati negli ultimi anni molti metodi basati su informazioni di sequenza e di struttura che mirano alla predizione di cambiamenti di stabilità dovuti a mutazioni. Il prossimo capitolo sarà interamente dedicato alla spiegazione dei concetti base del machine learning e più nello specifico allo studio delle reti neurali. In questo modo al capitolo 5 vedremo come queste tecniche possano essere utilizzate in questo campo di ricerca.

Capitolo 2

Machine Learning

2.1 Introduzione

Lo scopo del presente capitolo è quello di illustrare i concetti di base del *machine learning*. Dopo una breve introduzione storica partiremo dalle questioni fondamentali, cercando di capire che cosa significhi per una macchina apprendere e vedremo quali siano gli ingredienti necessari affinché questo avvenga. Introdurremo brevemente i vari tipi di apprendimento e presenteremo alcuni algoritmi classici di machine learning, per focalizzare poi l'attenzione sulle reti neurali di cui al capitolo 5 vedremo alcune applicazioni nel campo della fisica delle proteine.

Il termine machine learning fu coniato nel 1953 da *Arthur Samuel*, professore e pioniere americano nel campo dell'intelligenza artificiale. Egli elaborò il primo programma per computer [29] che cercasse di elaborare una strategia vincente nel gioco della dama utilizzando un algoritmo di ottimizzazione per cercare di massimizzare la probabilità di vincita. Attraverso la definizione di una funzione di punteggio basata sulla posizione dei pezzi sulla scacchiera, il programma elaborato da Samuel cercava di misurare la probabilità di vincita per una data posizione considerando elementi come il numero di pezzi per ogni giocatore e la loro relativa importanza. Il programma sceglieva la mossa sulla base di una strategia di minimizzazione della perdita, assumendo che l'avversario stesse adottando la stessa strategia. Negli stessi anni *Alan Turing* sull'autorevole rivista *Mind* pubblica il suo celebre articolo nell'ambito dell'intelligenza artificiale dal titolo '*Computing Machinery and Intelligence*' [35] presentando quello che è noto oggi come Test di Turing. Turing apre il suo lavoro dichiarando di voler rispondere alla seguente domanda: '*Le macchine sono in grado di pensare ?*'. Essendo i concetti di macchina e pensiero non facilmente definibili in modo chiaro Turing suggerisce di chiedersi se una macchina sia in grado di vincere ad un gioco, chiamato '*Imitation Game*'. Il gioco originariamente descritto da Turing coinvolge tre partecipanti, un uomo (A), una donna (B) e un interrogatore (C). A e B vengono poste in stanze separate e vengono sottoposte alle domande di C il cui scopo è quello di riuscire a capire chi sia l'uomo e chi la donna. A cercherà di deviare il giudizio di C cercando di far credere di essere B, mentre B cercherà di far credere di essere lui il vero B. Se sostituiamo al posto di A un computer che ha dunque lo scopo di far credere a C di essere un umano, diremo che un computer è in grado di vincere l'*Imitation Game* se l'interrogatore C non riesce a distinguere, sulle base delle risposte che vengono fornite, tra A e B. In poche parole Turing decide di modificare la domanda di partenza in '*Possano le macchine agire come agiamo noi umani ?*'. In questo modo si evita di rispondere ad una questione spinosa che richiede una definizione di pensiero e si sposta la questione sulle capacità che una macchina può esibire.

Ben prima di Samuel e Turing però, nel 1943 Warren McCulloch e Walter Pitts elaborarono il primo modello di neurone artificiale [23]. Il modello da loro presentato cercava di emulare il comportamento di un neurone biologico soggetto ad uno stimolo esterno. Infatti se un neurone riceve uno stimolo sufficientemente elevato da superare una soglia di attivazione questo effettua

il cosiddetto *firing* e trasferisce un segnale ad altri neuroni attraverso un conduttore biologico di impulsi elettrici chiamato *assone* (fig.1)

Figura 1: Rappresentazione schematica di un neurone

Il modello di McCulloch e Pitts è un neurone che prende in input un insieme di valori x_1, x_2, \dots, x_n e restituisce in output una variabile binaria y . L'operazione che viene effettuata è una combinazione lineare pesata degli input attraverso dei valori w_1, w_2, \dots, w_n che possiamo pensare, in analogia con il neurone biologico, come la forza del segnale che il neurone che stiamo considerando riceve da altri neuroni, in formule: $f(x, w) = \sum_{i=1}^n w_i x_i$. L'output y dipenderà dal superamento o meno da parte di $f(x, w)$ di un certo valore di soglia t . Nel modello presentato da M-P viene utilizzata come funzione di attivazione la funzione θ di Heaviside (fig.2). Sebbene sia un modello molto semplice, il neurone di McCulloch e Pitts ha una grande importanza perché rappresenta l'unità fondamentale di cui sono costituite le moderne reti neurali, che vedremo più avanti nel dettaglio.

Figura 2: Modello di un neurone elaborato da McCulloch e Pitts

E' quindi intorno agli anni 50' che cominciano a nascere i primi semi dell'intelligenza artificiale e del machine learning. Dagli anni 50' ad oggi sono stati fatti passi da gigante in questo campo di ricerca, passando però attraverso lunghi periodi di stasi e difficoltà. Nei prossimi paragrafi cercheremo di vedere alcuni dei risultati più interessanti.

2.2 Cos'è un algoritmo di Machine Learning?

Un algoritmo di machine learning è un algoritmo, cioè un insieme di istruzioni che vengono fornite ad un computer, in grado di apprendere dai dati informazioni che possono essere riutilizzate per svolgere dei compiti. Ma che cosa significa apprendere? La definizione che viene data da Tom

M. Mitchell [24] è la seguente: ' Si dice che un programma impari dall'esperienza E rispetto ad alcune classi di compiti T e misurazioni di performance P , se la sua prestazione nei compiti in T , misurata da P , migliora con l'esperienza E '. Nella definizione si fa riferimento a dei task T , a dei misuratori di performance P e all'esperienza E . I task T vengono generalmente classificati in tre categorie:

- **Apprendimento supervisionato:** si costruisce un modello matematico che 'impara' attraverso dati che contengono un input con output desiderato. L'obiettivo è quello di riuscire ad ottenere una relazione generale che associ un input ad un output; I dati che vengono utilizzati per l'allenamento vengono definiti *training data*. Ogni esempio di training è costituito da uno o più input e dall'output desiderato. Ogni esempio è quindi una coppia $(x^{(i)}, y^{(i)})$ con $(i = 1, \dots, m)$ e $x^{(i)} \in R^d$ dove m rappresenta il numero di esempi e d la dimensione dello spazio di input. A seconda del task che si sta svolgendo $y^{(i)}$ apparterrà ad uno specifico spazio degli output.
- **Apprendimento non supervisionato:** in questo contesto non viene fornito alcun output; il modello ha lo scopo di trovare una struttura interna ai dati senza che gli input vengano etichettati. In pratica abbiamo a disposizione solamente gli $x^{(i)}$. Gli algoritmi di apprendimento non supervisionato cercano di identificare similarità e pattern comuni interne ai dati. L'applicazione più classica è l'analisi attraverso clustering, ovvero ad un set di osservazioni si assegna l'appartenenza ad un sottogruppo (cluster) sulla base di specifici criteri.
- **Apprendimento per rinforzo:** In questo contesto si ha a che fare con agenti i quali svolgono azioni all'interno di un ambiente dinamico con lo scopo di raggiungere una serie di obiettivi. Durante il movimento all'interno di questo ambiente vengono utilizzate delle 'ricompense' in base a come si sta svolgendo un certo compito. L'idea è quella di massimizzare questa ricompensa.

Nel corso del presente capitolo ci concentreremo in particolar modo sull'apprendimento supervisionato e sui problemi di regressione, tuttavia molti dei concetti che presenteremo valgono in generale per qualsiasi algoritmo di machine learning. Nei prossimi paragrafi abbiamo deciso di seguire l'impostazione di Y.GoodFellow e Y.Bengio [14], introducendo inizialmente in modo più discorsivo i concetti di base, cercando man mano che procediamo con la trattazione di definirli in maniera più rigorosa e formale.

L'apprendimento supervisionato viene generalmente suddiviso a sua volta in due categorie:

1. **Classificazione:**

In questo tipo di task, l'algoritmo ha come output una funzione $f : R^n \rightarrow (1, \dots, k)$. Qui la funzione $f(\mathbf{x})$, con $\mathbf{x} \in R^n$ può essere interpretata come una stima della classe o categoria a cui \mathbf{x} appartiene. Ci sono varianti di questo task in cui la funzione f rappresenta una distribuzione di probabilità per ogni possibile classe.

2. **Regressione:**

In questo tipo di task, l'algoritmo ha come output una funzione $f : R^n \rightarrow R$. In questo caso l'algoritmo ha come scopo la predizione di un valore reale.

2.3 Misurare la performance

Una volta costruito un algoritmo di machine learning (di cui vedremo a breve un esempio) è necessario definire una misura che possa quantificare quale sia la sua performance nello svolgimento

Types of Machine Learning

Figura 3: Le tre grandi aree del machine learning

di un particolare compito. Per tasks T che rientrano nell'ambito della classificazione si è soliti utilizzare quella che viene definita *accuracy*, che altro non è che la frazione di esempi per i quali il nostro modello produce l'output corretto. Oltre all'accuracy esistono altre misure che tengono conto di problemi relativi a set di dati sbilanciati e che siano in grado di cogliere meglio la performance effettiva (Appendice D). In problemi di regressione avendo a che fare non più con classi, ma con numeri reali, si è soliti definire una misura di performance che ci quantifichi la distanza tra i valori predetti e i valori veri. In generale si è interessati a capire quanto il nostro algoritmo performi su dati che non ha mai visto prima, ovvero quanto sia in grado di generalizzare. Per poterlo fare è necessario definire un set di *test*, diverso da quello che viene utilizzato per allenare il nostro modello, su cui calcolare la nostra misura di performance P . In generale per poter ridurre gli errori che il nostro modello compie, durante l'allenamento sui dati di training, si definisce una *funzione costo* $J(\mathbf{w})$ che vogliamo minimizzare al fine di trovare la migliore configurazione dei nostri parametri rappresentativi. Attraverso un processo di ottimizzazione cerchiamo quindi di trovare la migliore relazione che lega i dati di input a quelli di output.

In certi casi la misura di performance P del nostro modello, coincide con la funzione costo coinvolta nel processo di ottimizzazione, ma questo in generale non è sempre vero.

2.4 Imparare dai dati

L'ultimo ingrediente che ci rimane da descrivere e che ci permette di comprendere la definizione di Machine Learning data da Mitchell, è quella che egli definisce esperienza E .

Questa generalmente proviene dall'osservazione da parte dell'algoritmo di un *dataset* che contiene al suo interno una serie di esempi. Ogni esempio è una collezione di osservazioni, chiamate *features*, a cui si aggiunge nel caso dell'apprendimento supervisionato, un'etichetta o *label*, che contiene il valore vero associato alle features. Un esempio è quindi una coppia $(x^{(i)}, y^{(i)})$ con $\mathbf{x}^{(i)} \in \mathbb{R}^d$ che rappresenta il nostro vettore di features e $y^{(i)}$ la label ad esso associata. Generalmente

l'intero dataset viene rappresentato attraverso una matrice detta *design-matrix* $X \in R^{m \times d}$ dove m è il numero di righe, ovvero il numero di esempi e d la dimensione del vettore di features. In questa rappresentazione includiamo quindi soltanto le features di tutti gli esempi, pertanto dovremo anche definire un vettore di labels $\mathbf{y} \in R^m$. Nel caso di problemi di regressione $y^{(i)} \in R$, in problemi di classificazione binaria $y^{(i)} \in \{0, 1\}$. La figura mostra gli ingredienti principali in un processo di apprendimento.

Figura 4: Le principali componenti del processo di apprendimento

2.5 Regressione Lineare

Per cominciare a fornire dell' espressioni quantitative dei concetti sopra elencati, vediamo un classico esempio di algoritmo di machine learning: la regressione lineare. In questo problema prediamo un vettore $\mathbf{x} \in R^d$ e vogliamo predire il valore di uno scalare $y \in R$. Poiché stiamo facendo una regressione lineare, l'output sarà una combinazione lineare degli input attraverso certi parametri.

Sia dunque \hat{y} il valore di y predetto dal nostro modello:

$$\hat{y} = \mathbf{w}^T \mathbf{x} \quad (2.1)$$

dove $\mathbf{w} \in R^d$ è un vettore di parametri che determina il comportamento del nostro sistema. Le componenti w_i possiamo pensarle come dei pesi che attribuiamo ad ogni feature x_i , cioè l'importanza relativa che assume ogni componente del vettore \mathbf{x} nel determinare il valore di \hat{y} . Stiamo cioè definendo un task T che rappresenta la predizione di una variabile reale y a partire da alcune caratteristiche \mathbf{x} tramite la computazione di (2.1). Pertanto se ci vengono forniti una serie di esempi, possiamo costruire la nostra design matrix $\mathbf{X}^{(train)}$ a cui abbiamo associato un certo vettore di valori corretti \mathbf{y}^{train} . E' con questi valori che faremo il training del nostro algoritmo. Per poter testare il nostro modello al termine del processo di training, necessitiamo di un

altro insieme di esempi, diciamolo $\mathbf{X}^{(test)}$ assieme al vettore di target ad esso associato $\mathbf{y}^{(test)}$. Se denotiamo con $\hat{\mathbf{y}}^{(test)}$ la predizione del nostro modello dopo l'allenamento, possiamo utilizzare l'errore quadratico medio, **MSE**, come misura della nostra performance P :

$$MSE_{test} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (\hat{y}_i^{(test)} - y_i^{(test)})^2 \quad (2.2)$$

Ma vediamo brevemente in questo caso come avviene il processo di apprendimento. Come detto nel paragrafo precedente vogliamo minimizzare una certa funzione costo. Nel caso della regressione lineare è possibile utilizzare come funzione sempre il MSE, che in questa fase chiameremo MSE_{train} . L'utilizzo del MSE come *loss function* trova una sua giustificazione teorica sotto alcune ipotesi sulla distribuzione dei dati. Sotto certe condizioni, utilizzando il principio di *maximum likelihood* (Appendice A) è possibile trovare la formula (2.2). Per minimizzare il MSE ci basterà risolvere l'equazione:

$$\begin{aligned} \nabla_{\mathbf{w}} MSE_{train} &= 0 \\ \implies \nabla_{\mathbf{w}} \frac{1}{m} \|\hat{\mathbf{y}}^{(train)} - \mathbf{y}^{(train)}\|_2^2 &= 0 \\ \implies \nabla_{\mathbf{w}} \frac{1}{m} \|\hat{\mathbf{X}}^{(train)} \mathbf{w} - \mathbf{y}^{(train)}\|_2^2 &= 0 \\ \implies \nabla_{\mathbf{w}} (\mathbf{X}^{(train)} \mathbf{w} - \mathbf{y}^{(train)})^T (\mathbf{X}^{(train)} \mathbf{w} - \mathbf{y}^{(train)}) &= 0 \\ \implies \nabla_{\mathbf{w}} (\mathbf{w}^T \mathbf{X}^T \mathbf{X}^{(train)} \mathbf{X}^{(train)} \mathbf{w} - 2\mathbf{w}^T \mathbf{X}^T \mathbf{X}^{(train)} \mathbf{y}^{(train)} + \mathbf{y}^{(train)T} \mathbf{y}^{(train)}) &= 0 \\ 2\mathbf{X}^T \mathbf{X}^{(train)} \mathbf{X}^{(train)} \mathbf{w} - 2\mathbf{X}^T \mathbf{X}^{(train)} \mathbf{y}^{(train)} &= 0 \end{aligned}$$

Da cui si ottiene :

$$\mathbf{w} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{y} \quad (2.3)$$

La (2.3) definisce un sistema di equazioni. Risolverle equivale ad eseguire un semplice algoritmo di learning per trovare il vettore dei pesi \mathbf{w} che minimizza la nostra funzione costo all'interno del set di training. In questo esempio introduttivo è stato possibile trovare una soluzione analitica al nostro problema di ottimizzazione. Questo, come vedremo in seguito, non sempre è possibile; dovremo pertanto definire dei metodi iterativi per cercare di minimizzare la loss function.

2.6 Generalizzazione

Nell'esempio della regressione lineare, minimizzando la funzione costo abbiamo trovato un vettore di pesi \mathbf{w} che rende minimo l'errore all'interno del nostro training set. Il vettore di pesi \mathbf{w} contiene al suo interno i parametri del modello. In qualsiasi algoritmo di ML si cercano i parametri ottimali. Ma che cosa s'intende per ottimale? Quello che vorremmo è che il vettore ottenuto durante il processo di apprendimento ci permetta di avere delle buone performance su nuovi dati che non abbiamo mai visto prima. Questo significa che fare learning, non vuol dire approssimare al meglio i dati di training, ma riuscire ad apprendere una relazione generale che possa adattarsi a dati sconosciuti. A tal proposito è possibile definire l'errore di generalizzazione come il valore atteso su tutti i possibili esempi estraibili da una certa distribuzione di probabilità. Questa è proprio la quantità che gli algoritmi di machine learning hanno lo scopo di minimizzare. Ma cerchiamo di darne una definizione più formale.

Sia $\mathbf{D} = \{(x^{(i)}, y^{(i)})\}_m$ un dataset contenente m esempi e si assumano valide le seguenti ipotesi:

1. $\exists p(x, y)$, cioè la probabilità congiunta di x e y da cui estraiamo i nostri dati
2. Gli esempi $(x^{(i)}, y^{(i)})$ del dataset D sono statisticamente indipendenti e identicamente distribuiti (*i.i.d*)

Stiamo quindi considerando y come una variabile stocastica, pertanto usando il teorema di Bayes possiamo scrivere $p(x, y) = p(y|x)p(y)$.

Allora quello che vorremmo è che il nostro modello ideale sia tale per cui $\hat{y} = \bar{y}(x)$ con:

$$\bar{y}(x) = \mathbf{E}_{y|x}[y] = \int y p(y|x) dy \quad (2.4)$$

Sia quindi \mathbf{A} un generico algoritmo di apprendimento e immaginiamo di essere in un problema di regressione. $h_D = A(D)$ sarà allora la funzione che è stata appresa durante il processo di addestramento sul training dataset D . Quindi $h_D : x \rightarrow \hat{y}$. Ciò a cui siamo interessati è l'errore che commettiamo sul test set, o meglio il suo valore di aspettazione:

$$\mathbf{E}_{(x,y) \sim p} [(h_D(x) - y(x))^2] = \int_x \int_y (h_D(x) - y(x))^2 p(x, y) dx dy \quad (2.5)$$

Tuttavia anche la funzione h_D è in un certo senso stocastica perché dipende dalla scelta casuale del dataset. Con questo intendiamo che per ogni scelta del dataset D da una certa distribuzione $p(D)$ che dipende ovviamente da $p(x, y)$ avremo una diversa h_D . Possiamo quindi costruire una funzione attesa \bar{h}_D :

$$\bar{h}_D = \mathbf{E}_{D \sim p^m} [A(D)] = \int_D h_D p(D) dD \quad (2.6)$$

A questo punto abbiamo tutti gli ingredienti per poter definire il valore di aspettazione dell'errore di generalizzazione dell'algoritmo A :

$$\mathbf{E}_{\substack{D \sim p^m \\ (x,y) \sim p(x,y)}} [(h_D(x) - y(x))^2] = \int_x \int_y \int_D (h_D(x) - y(x))^2 p(x, y) p(D) dx dy dD \quad (2.7)$$

Sebbene questa definizione sia di carattere prettamente teorico, permette di capire fino in fondo quale sia lo scopo del machine learning e quale quantità vorremmo riuscire teoricamente a rendere minima.

2.7 Bias e Varianza - Overfitting e Underfitting

In questa sezione parleremo di due concetti fondamentali del machine learning: l'underfitting e l'overfitting. Per farlo facciamo un passo indietro e definiamo prima la *capacità* o complessità di un modello. Questa viene generalmente indicata come l'abilità di un algoritmo di scegliere una certa funzione rappresentativa del problema all'interno di uno spazio delle funzioni più o meno grande. L'idea è che più è grande lo spazio in cui cerchiamo, maggiore è la complessità del modello. La complessità ottimale dipenderà dal numero di dati training a disposizione ma anche

dallo specifico problema che stiamo affrontando. Per esempio prendiamo tre diverse famiglie di funzioni che dipendono da un certo vettore di input \mathbf{x} : un predittore lineare,

$$\hat{y} = b + wx,$$

un predittore quadratico,

$$\hat{y} = b + w_1x + w_2x^2,$$

e un polinomio di grado 20,

$$\hat{y} = b + \sum_{i=1}^{20} w_i x^i,$$

Risulta chiaro che la famiglia dei polinomi ci permette di catturare funzioni decisamente più complesse, ma non necessariamente una funzione di questo tipo è quella desiderata, poiché potrebbe non essere in grado di generalizzare e quindi di minimizzare l'equazione (2.7). Facendo riferimento alla (fig.4) si vede come funzioni ad elevata capacità consentano un fit perfetto dei dati a disposizione, ma potrebbero non essere in grado di fare buone previsioni su nuovi dati. In questo tipo di casi si parla di *overfitting*. Abbiamo cioè minimizzato l'errore sul nostro dataset di training, ma su dati sconosciuti le nostre performance calano sensibilmente. In caso contrario, quando il modello risulta essere poco espressivo e non è in grado neanche di catturare il trend dei dati di training si parla di *underfitting*. Necessitiamo quindi di un bilanciamento di complessità

Figura 5: Rappresentazione schematica delle situazioni tipiche di Underfitting e Overfitting

tra queste due situazioni in modo tale da essere in grado di generalizzare.

Ma vediamo più formalmente che cosa significano le due definizioni sopra riportate in relazione all'errore di generalizzazione dell'equazione (2.7). Questa può infatti essere riscritta in una forma più esplicita che consente una miglior comprensione della situazione. Riscrivendo l'equazione (2.7) abbiamo:

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_{D(x,y)} [(h_D(x) - y(x))^2] &= \\ &= \mathbf{E}_{D(x,y)} [(h_D(x) - \bar{h}(x) + \bar{h}(x) - y(x))^2] = \\ &= \mathbf{E}_{D(x,y)} [(h_D(x) - \bar{h}(x))^2] + \mathbf{E}_{D(x,y)} [(\bar{h}(x) - y(x))^2] + 2\mathbf{E}_{D(x,y)} [(h_D(x) - \bar{h}(x))(\bar{h}(x) - y(x))] \end{aligned}$$

Il terzo termine è nullo poiché $\bar{h}(x) - y(x)$ non dipende da D e $\mathbf{E}_D[(h_D(x) - \bar{h}(x))] = 0$

Prendiamo adesso il secondo termine dell'equazione dove possiamo togliere la dipendenza da D perché nessun termine vi dipende e riscriviamolo così:

Figura 6: Training e generalization error in funzione della capacità (Deep Learning, MIT Press 2016)

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_{(x,y)}[(\bar{h}(x) - y(x))^2] &= \mathbf{E}_{(x,y)}[(\bar{h}(x) - \bar{y}(x) + \bar{y}(x) - y(x))^2] = \\ &= \mathbf{E}_{(x,y)}[(\bar{h}(x) - \bar{y}(x))^2] + \mathbf{E}_{(x,y)}[(\bar{y}(x) - y(x))^2] + 2 \mathbf{E}_{(x,y)}[(\bar{h}(x) - \bar{y}(x))(\bar{y}(x) - y(x))] \end{aligned}$$

Anche in questo caso il terzo termine dell'espressione si annulla. In definitiva mettendo insieme i risultati, troviamo:

$$\mathbf{E}_{(x,y)}[(h_D(x) - y(x))^2] = \mathbf{E}_{(x)}[(h_D(x) - \bar{h}(x))^2] + \mathbf{E}_{(x,y)}[(\bar{h}(x) - \bar{y}(x))^2] + \mathbf{E}_{(x,y)}[(\bar{y}(x) - y(x))^2] \quad (2.8)$$

Il valore atteso dell'errore di generalizzazione è scomponibile in tre termini. Il primo rappresenta la *varianza* del nostro modello. Questa è strettamente legata al concetto di overfitting. Infatti se il termine di varianza è grande significa che ogni modello h_D allenato su uno specifico dataset D si adatta troppo ai dati ed quindi è lontano dal suo valore di aspettazione su altri dataset presi dalla stessa distribuzione, indica cioè la variabilità delle predizioni quando faccio training su diversi training set D .

Il secondo termine rappresenta il *bias*. Questo confronta l'ipotesi media $\bar{h}(x)$ con il valore medio delle label $\bar{y}(x)$, quindi misura l'errore intrinseco del modello indipendentemente dal dataset. Se vi è un alto bias significa che il mio modello atteso continua ad avere un errore alto rispetto al valore medio delle label, sto usando un modello non sufficientemente complesso. Siamo in questo caso in una situazione di underfitting. Il terzo termine rappresenta invece il *noise*. Il rumore è una proprietà intrinseca dei dati, mi dice quanto è il grado di stocasticità interno, infatti misura la distanza tra il valore medio della vera label e il valor vero. (fig bias variance). L'idea è quindi quella di trovare un trade-off tra bias e varianza. Come possiamo osservare dalla figura ci sarà una complessità ottimale del nostro modello che è proprio il punto di transizione tra il regime di overfitting e quello di underfitting. Nella costruzione di qualsiasi modello di machine learning dobbiamo riuscire a trovare proprio la capacità ottimale al fine di ottenere la migliore generalizzazione possibile. Nella pratica al fine di monitorare il comportamento del nostro sistema oltre a definire un set di training e uno di test, si è soliti definire un set di *validation* in cui è possibile ottimizzare il modello scegliendo i migliori parametri al fine di avere una migliore performance e

per diagnosticare possibili problemi di overfitting o di underfitting.

2.8 Regolarizzazione

Nei precedenti paragrafi abbiamo fornito gli ingredienti necessari per implementare un generico modello e abbiamo cercato di evidenziare quali siano gli obiettivi principali. L'idea è quindi quella di minimizzare una certa funzione costo $J(\mathbf{X}, \mathbf{w})$ utilizzando un dataset di training, ma abbiamo visto che, dato che vogliamo generalizzare dobbiamo bilanciare la capacità del modello. Per farlo possiamo utilizzare un dataset di validation che ci permetta di capire se stiamo andando nella direzione giusta e, una volta trovata, di migliorare il modello. Poiché la capacità di un modello dipende dai parametri \mathbf{w} , esistono una serie di tecniche che permettono di limitare, durante il processo di apprendimento, la ricerca nello spazio delle funzioni, ovvero di porre dei vincoli sui parametri \mathbf{w} al fine di non incorrere in problemi di overfitting. Questi metodi prendono generalmente il nome di *regolarizzatori*. Nella pratica applicare un regolarizzatore significa aggiungere un termine addizionale alla funzione costo che vincola i parametri durante il processo di training. I regolarizzatori più comunemente usati sono:

- L_2 : La loss function $J(\mathbf{X}, \mathbf{w})$ diviene $J(\mathbf{X}, \mathbf{w})_{reg} = J(\mathbf{X}, \mathbf{w}) + \lambda \|\mathbf{w}\|_2^2$
- L_1 : La loss function $J(\mathbf{X}, \mathbf{w})$ diviene $J(\mathbf{X}, \mathbf{w})_{reg} = J(\mathbf{X}, \mathbf{w}) + \lambda \|\mathbf{w}\|$

Quello che facciamo è vincolare i parametri \mathbf{w} ad assumere certi valori. Il parametro λ in entrambi i casi ci quantifica l'ammontare della regolarizzazione. Più λ è grande più limiteremo l'espressività del nostro modello. Pertanto nel processo di minimizzazione di $J(\mathbf{X}, \mathbf{w})_{reg}$ durante il training l'utilizzo di regolarizzazione equivale a risolvere un problema di ottimizzazione vincolata (fig.6) dove λ rappresenterà un *iper parametro* del modello, il cui valore ottimale dovrà essere opportunamente scelto in fase di validation. Nell'appendice (citare sezione) mostriamo come, attraverso

Figura 7: Interpretazione geometrica dei regolarizzatori L_2 (a sinistra) e L_1 (a destra)
(Deep Learning, MIT Press 2016)

un approccio Bayesiano, a seconda della scelta di una prior $p(\mathbf{w})$ sui parametri, si possano naturalmente ricavare i regolarizzatori L_1 e L_2 . L'utilizzo di regolarizzazione è spesso fondamentale durante il processo di training poiché consente di prevenire l'overfitting. In figura mostriamo l'andamento del training e del test error in funzione del parametro λ (fig.7) Esistono molti altri metodi che hanno un effetto simile alla regolarizzazione, li vedremo più nel dettaglio quando parleremo di reti neurali.

Figura 8: Training e test error in funzione della regolarizzazione (Deep Learning, MIT Press 2016)

Capitolo 3

Deep Learning

3.1 Introduzione

Nel corso del capitolo precedente abbiamo cercato di mettere in luce gli aspetti fondamentali del machine learning definendo che cosa significhi apprendere dai dati per generare nuova conoscenza e in modo tale da costruire un modello che sia in grado di generalizzare e di svolgere uno specifico task. Abbiamo visto che, al fine di raggiungere questi scopi, è necessario definire una funzione costo che dipende dai parametri e dai dati e che è necessario minimizzare durante il training. Abbiamo visto però che per essere in grado di apprendere bisogna ottenere buone performance anche su dati sconosciuti cercando di evitare di incorrere nel classico problema di overfitting. Al tal fine abbiamo definito un validation set, dove poter diagnosticare questo tipo di problema, stimare l'errore di generalizzazione e migliorare il nostro modello attraverso un affinamento dei parametri. Sebbene non abbiamo fornito molti esempi relativi a algoritmi specifici, i concetti presentati sono necessari per poter comprendere il Deep Learning. Il Deep Learning è un ramo del machine learning, consistente in un insieme di tecniche basate su reti neurali artificiali, la cui struttura è costituita da neuroni posizionati in più livelli che svolgono un certo tipo di operazioni e passano l'informazione allo strato successivo. Il Deep Learning rappresenta senza ombra di dubbio la branca del machine learning che ha riscosso più successo negli ultimi anni, grazie alle sue sorprendenti capacità nello svolgere i più disparati compiti, dal riconoscimento di immagini alla guida autonoma, fino ad arrivare alla diagnosi medica e allo speech recognition, tanto per citarne alcuni. Nel corso del presente capitolo ci concentreremo sulle le reti neurali *feed-forward* e sulle reti *convoluzionali* definendo alcuni concetti necessari per la loro comprensione andando così a descrivere nel dettaglio le componenti di queste architetture.

3.2 Feed-Forward Neural Networks

Una rete neurale feed-forward (FFNN) è un insieme di strati di neuroni artificiali completamente connessi tra loro. Gli strati che separano quello di input da quello di output vengono definiti strati nascosti o *hidden-layer*. Una rete neurale con un solo strato nascosto viene generalmente definita *shallow*. Quando si parla di reti profonde, si fa riferimento a strutture che abbiano più di uno strato nascosto. In figura mostriamo l'architettura di una FFNN (fig.).

Figura 1: Architettura di una rete neurale feed-forward (Learning from data, Y.Mostafa)

Prendiamo un ingrandimento della figura e cominciamo a fornire un po' di notazione che ci servirà in seguito:

Figura 2: Ingrandimento di una rete feed-forward (Learning from data, Y.Mostafa)

- l indica lo strato della rete avente $n^{(l)}$ neuroni.
- θ rappresenta una generica funzione di attivazione che opera sull'input che ogni strato riceve dallo strato precedente.

- $\mathbf{x}^{(l)} = \theta(s^{(l)})$ è il vettore delle attivazioni di elementi $x_j^{(l)} = \theta(s_j^{(l)})$ dove j è il neurone j -esimo dello strato l .
- $s_j^{(l)} = \sum_{k=1}^{n^{(l-1)}} w_{jk}^{(l)} x_k^{(l-1)} + b_j^{(l)}$ è l'input che arriva al neurone j -esimo nello strato l con $b_j^{(l)}$ che rappresenta il bias. In notazione compatta $\mathbf{s}^{(l)} = W^{(l)}\mathbf{x}^{(l-1)} + \mathbf{b}^{(l)}$
- $w_{jk}^{(l)}$ è il peso che collega il neurone k dello strato $l-1$ al neurone j dello strato l . I pesi dello strato l posso essere raccolti nella matrice $W^{(l)} = \begin{pmatrix} -\mathbf{w}_1^T - \\ \cdot \\ \cdot \\ -\mathbf{w}_{n^{(l)}} - \end{pmatrix}$ con $W^{(l)} \in \mathbb{R}^{(n^{(l)} \times n^{(l-1)})}$

- analogamente i bias dello strato l nel vettore $\mathbf{b}^{(l)}$

Capiamo quindi come una rete neurale feed-forward altro non sia che un insieme di neuroni che ricevono un input pesato delle informazioni del layer precedente, vi applicano una trasformazione non lineare e trasferiscono il segnale allo strato successivo. La potenza delle reti neurali sta proprio nell'utilizzo di ripetute funzioni di attivazione non lineari che permettono una trasformazione degli input nel passaggio da un layer all'altro durante il processo di apprendimento. Generalmente infatti, negli algoritmi classici di machine learning è necessario effettuare delle trasformazioni non lineari sui nostri dati di input in modo da poter lavorare in uno spazio più conveniente per risolvere il problema assegnatoci, ma ovviamente sono tutte ipotesi che dobbiamo formulare a priori, cioè prima di effettuare il training del nostro algoritmo. Una rete neurale invece trova la migliore trasformazione delle input features durante l'allenamento. Il Teorema di approssimazione universale [9] garantisce infatti che qualsiasi funzione possa essere appresa da una rete feed-forward con un solo strato nascosto avente un numero finito di neuroni. Quale sia la configurazione non lo sappiamo a priori, ma il teorema ci dice che una funzione arbitrariamente complessa può essere appresa da una rete standard. La grande efficienza delle reti neurali richiede però una notevole capacità computazionale e un grande quantitativo di dati. Nel prossimo paragrafo elencheremo brevemente le funzioni di attivazione che possono essere utilizzate all'interno di una rete. Vedremo poi l'algoritmo che ci permette di addestrarle.

3.3 Funzioni di attivazione

Le funzioni di attivazione sono operazioni matematiche che determinano l'output di un neurone. E' come se la funzione fosse computata all'interno di ogni neurone e determinasse se questo deve essere attivato o meno in base alla rilevanza dell'input per la predizione del modello. Le funzioni di attivazione devono essere computazionalmente efficienti perché vengono calcolate un grandissimo numero di volte durante il processo di allenamento. Vediamo le più comuni funzioni che vengono utilizzate negli strati nascosti¹ di una rete:

- **Sigmoide**: è descritta dall'equazione $\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$. E' la stessa funzione che viene utilizzata nella regressione logistica in problemi di classificazione (Appendice A). L'output è un valore tra $[0, 1]$. La sigmoide è la versione *smooth* della funzione a gradino di Heaviside. A differenza di quest'ultima non ha problemi di derivabilità intorno a 0. Tuttavia è costosa la sua implementazione da un punto di vista computazionale e a causa della sua saturazione agli estremi può portare al cosiddetto *vanishing gradient problem*.

¹Per l'attivazione che coinvolge il neurone dello strato di output dovremo fare un discorso a parte perché questa dipenderà dallo specifico task che vogliamo risolvere

Figura 3: funzione di attivazione sigmoide

- **Tanh**: è descritta dall'equazione $\tanh(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}$ e il suo output è un valore tra $[-1, 1]$. Come la sigmoide non ha problemi di derivabilità nel dominio ma satura agli estremi.

Figura 4: funzione di attivazione tanh

- **ReLU** (Rectified Linear Units) : è descritta dall'equazione $ReLU(z) = \max(0, z)$. E' computazionalmente efficiente. L'unico svantaggio è che satura per valori negativi, in questi casi quindi il gradiente tende a 0 e la rete non procede nel processo di learning.

Figura 5: funzione di attivazione ReLU

- **LeakyReLU** : è descritta dall'equazione $LeakyReLU(z) = \max(0.1 \cdot z, z)$. E' la versione non saturante della ReLU. Lo svantaggio è che per valori negativi dell'input restituisce in output valori negativi che possono non essere consistenti.

Figura 6: funzione di attivazione LeakyReLU

Come si può vedere ognuna di queste ha i suoi pro e contro. Idealmente la LeakyReLU e la ReLU sarebbero da preferire soprattutto perché non vi è saturazione per valori positivi degli input. Tuttavia vi sono delle tecniche come ad esempio la *Batch Normalization*, di cui parleremo in seguito, che permettono di normalizzare l'attivazione di ogni neurone al fine di prevenire i problemi

di vanishing-exploding gradient [17] e quindi di utilizzare la sigmoide e la tangente iperbolica al pari della LeakyReLU e della ReLU. Quindi la scelta viene fatta attraverso ripetuti esperimenti sul problema di interesse. Sembra in generale però che con l'utilizzo della ReLU si ottengano performance migliori e risulta quindi essere la maggiormente utilizzata. (articolo LeCun) Abbiamo accennato nella nota 1 del presente paragrafo che la scelta della funzione di attivazione dell'ultimo strato dipende dal problema che vogliamo affrontare. In realtà anche il numero di neuroni dipenderà dallo specifico task. Vediamo alcune situazioni:

- **classificazione binaria:** avremo un solo neurone in output ed useremo una sigmoide in modo tale da avere in output la probabilità di appartenere ad una determinata classe.
- **classificazione a più classi:** avremo un numero di neuroni in output corrispondente al numero di classi e useremo come funzione d'attivazione una generalizzazione della sigmoide, che prende il nome di *softmax*, $\sigma(z_j) = \frac{e^{z_j}}{\sum_i e^{z_i}}$ dove j rappresenta un neurone e k indica il numero di classi.
- **regressione singola:** avremo un neurone in uscita e dovremo utilizzare come funzione di attivazione una funzione lineare.
- **regressione multipla:** avremo un numero di neuroni in base al problema che stiamo considerando e per ognuno useremo una funzione di attivazione lineare.

3.4 Gradient descent

Il gradient descent [8] è un algoritmo iterativo che ha lo scopo di minimizzare la funzione costo $J(\mathbf{X}, \mathbf{w})$ in assenza di una soluzione analitica per il problema che stiamo affrontando. Come accennato nel paragrafo sulla regressione lineare, infatti, non sempre è possibile risolvere analiticamente il problema di interesse; perciò necessitiamo di un algoritmo che aggiorni i nostri parametri portandoci verso il minimo della funzione costo. L'idea è quella di muoversi nella direzione opposta alla direzione di massima pendenza della funzione e quindi nella direzione contraria a quella del gradiente:

$$\mathbf{w}^{(t+1)} = \mathbf{w}^{(t)} - \eta \nabla_{\mathbf{w}} J(\mathbf{w}) \quad (3.1)$$

il parametro η viene definito *learning-rate* e stabilisce quanto consistente sarà lo spostamento nella direzione opposta a $\nabla_{\mathbf{w}} J(\mathbf{w})$. In generale $J(\mathbf{X}, \mathbf{w})$ sarà un oggetto in uno spazio alto-dimensionale. Allo step $t = 0$ ci troveremo in un certo punto \mathbf{w}_0 della nostra 'superficie' e cercheremo di dirigerci verso il minimo della funzione. Nel caso della regressione logistica (appendice A) abbiamo a che fare con una funzione convessa, avremo un unico minimo globale e pertanto indipendentemente da quale sarà la configurazione iniziale \mathbf{w}_0 , con la regola del gradiente arriveremo nel punto di minimo. Nel caso di reti neurali, le continue trasformazioni non lineari che applichiamo ai nostri input contribuiscono a formare una 'superficie' estremamente complicata costituita da numerosi minimi locali alternati a regioni piatte, pertanto la scelta di inizializzazione del vettore \mathbf{w}_0 influirà su dove andremo a finire. In figura 7 mostriamo un confronto esemplificativo tra le due situazioni.

Dall'equazione (3.1) si capisce inoltre come anche il parametro η abbia una grande rilevanza nel processo di ottimizzazione. Cerchiamo di dare un'idea di quale sia il parametro η ottimale, sulla base di informazioni locali. Sia dunque \mathbf{w}_0 la configurazione iniziale dei parametri ed effettuiamo uno sviluppo in serie di Taylor al secondo ordine della funzione $J(\mathbf{w})$ attorno a \mathbf{w}_0 :

$$J(\mathbf{w}) \simeq J(\mathbf{w}_0) + (\mathbf{w} - \mathbf{w}_0)^T \nabla_{\mathbf{w}} J(\mathbf{w}) + \frac{1}{2} (\mathbf{w} - \mathbf{w}_0)^T H (\mathbf{w} - \mathbf{w}_0)$$

Figura 7: Una funzione convessa (a sinistra) e una funzione non convessa più complicata (a destra)

Dove H rappresenta la matrice Hessiana di elementi $H_{ij}(J(w)) = \frac{\partial^2 J(\mathbf{w})}{\partial w_i \partial w_j}$. Effettuiamo allora un aggiornamento tramite gradient descent, $\mathbf{w} = \mathbf{w}_0 - \eta \nabla_w J(\mathbf{w})$. Sia d'ora in avanti $g = \nabla_w J(\mathbf{w})$ per semplicità di notazione. A seguito di un aggiornamento sui parametri avremo una variazione anche nella funzione costo :

$$\begin{aligned} J(\mathbf{w}_0 - \eta g) &\simeq J(\mathbf{w}_0) - \eta g^T g + \frac{1}{2} \eta^2 g^T H g \\ \implies \Delta J &= -\eta g^T g + \frac{1}{2} \eta^2 g^T H g \end{aligned}$$

Visto che il nostro scopo è dirigerci verso il minimo di $J(\mathbf{w})$, ad ogni step vorremmo $\Delta J < 0$, altrimenti significa che ci stiamo dirigendo verso le direzione opposta a quella desiderata. Nel caso in cui $g^T H g = 0$ o $g^T H g < 0$ non abbiamo problemi indipendentemente dalla scelta di η . Nel caso però $g^T H g > 0$ potremmo avere dei problemi. Imponendo allora nell'equazione sopra che $\Delta J < 0$ e risolvendo per η :

$$\begin{aligned} -\eta g^T g + \frac{1}{2} \eta^2 g^T H g &< 0 \\ \implies \eta &< \frac{2 g^T g}{g^T H g} \end{aligned}$$

Questo ci dice che se η supera una determinata quantità dipendente dall'Hessiana nella direzione del gradiente ci spostiamo in una direzione indesiderata. E' possibile completare il calcolo

calcolando l' η ottimale massimizzando l'equazione per ΔJ :

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Delta J}{\partial \eta} &= 0 \\ \implies -g^T g + \eta g^T H g &= 0 \\ \implies \eta_{opt} &= \frac{g^T g}{g^T H g} \end{aligned}$$

Quindi in definitiva vorremmo $\eta_{opt} < \eta < 2\eta_{opt}$.

Quanto detto finora ha validità locale ma ci fa capire l'importanza del learning rate nel processo di ottimizzazione. Nella pratica il learning rate è un *iper-parametro*, ovvero un parametro da settare durante il processo di ottimizzazione del modello. Ma torniamo ora indietro al gradient descent. Sia $D = \{(\mathbf{x}^{(i)}, y^{(i)})\}_m$ il nostro dataset di training e $J(\mathbf{w})$ la loss function. Per ogni esempio di training $(x^{(i)}, y^{(i)})$ è possibile calcolare in base alla metrica scelta $J^{(i)}(\mathbf{w})$, scriviamo allora:

$$\begin{aligned} J(\mathbf{w}) &= \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m J^{(i)}(\mathbf{w}) \\ \implies \nabla_w J(\mathbf{w}) &= \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \nabla_w J^{(i)}(\mathbf{w}). \end{aligned}$$

Da un punto di vista computazionale vediamo come nel caso di grandi dataset sia molto dispendioso, dato che dovremmo fare m operazioni per un solo aggiornamento dei pesi. Inoltre abbiamo detto in precedenza che nel caso di reti neurali, abbiamo a che fare con delle funzioni costo estremamente complicate; vi è pertanto anche la concreta possibilità in base alla scelta iniziale dei parametri w_0 di rimanere bloccati in minimi locali indesiderati. Una possibile soluzione ad entrambi i problemi è quella di introdurre della stocasticità all'interno del nostro sistema. Si prendono dei sottoinsiemi del dataset D di dimensione M detti *mini-batch* e si effettua un aggiornamento dei pesi sulla base del gradiente calcolato su ogni minibatch, ovvero:

$$\begin{aligned} \nabla_w J^{MB}(\mathbf{w}) &= \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \nabla_w J^{(i)}(\mathbf{w}) \\ \implies \mathbf{w}^{(t+1)} &= \mathbf{w}^{(t)} - \eta \nabla_w J^{MB}(\mathbf{w}) \end{aligned} \tag{3.2}$$

L'equazione (3.2) prende il nome di *stochastic gradient descent* [6].

Più è grande la dimensione M del mini-batch minore sarà la stocasticità introdotta all'interno del sistema. Con questo metodo di aggiornamento non andremo ad ogni step nella direzione corretta, ma lo faremo mediamente; questo consentirà di non rimanere bloccati in regioni indesiderate e di ridurre notevolmente il costo computazionale. Per ulteriori approfondimenti sui metodi di gradient descent stocastico si veda l'appendice C.

3.5 Forward and Backward-Propagation

Nel paragrafo precedente abbiamo visto come attraverso il gradient descent sia possibile effettuare un aggiornamento dei parametri al fine di minimizzare la nostra funzione costo $J(\mathbf{w})$. Nel caso di reti neurali però è necessario effettuare questo aggiornamento in maniera efficiente, poiché i parametri coinvolti sono molto spesso in numero elevatissimo. A tal fine in questa sezione illustreremo l'algoritmo di *back-propagation* [22]. Questo algoritmo permette di allenare agevolmente reti neurali calcolando il gradiente della funzione costo uno strato alla volta, propagando

l'errore all'indietro all'interno della rete partendo dall'ultimo strato. Per poter effettuare la back-propagation dobbiamo prima effettuare quella che viene definita *forward-propagation* ovvero dobbiamo computare tutte le funzioni di attivazione di tutti i neuroni partendo dallo strato di input $l = 0$ fino allo strato di output $l = L$. Facendo riferimento alla notazione introdotta al paragrafo (3.2), per ogni vettore di input \mathbf{x} del dataset $D = \{(\mathbf{x}^{(i)}, y^{(i)})\}_m$ ² effettuiamo la seguente catena di operazioni:

$$x = x^{(0)} \rightarrow s^{(1)} = W^{(1)}x^{(0)} \rightarrow x^{(1)} = \theta(s^{(1)}) \rightarrow \dots \rightarrow x^{(L)} = f(s^{(L)}) = \hat{y} \quad (3.3)$$

dove abbiamo usato per l'ultimo strato la funzione di attivazione f che dipende dallo specifico task. A questo punto possiamo quindi calcolare la funzione costo $J(\mathbf{w})$ confrontando le true label $y^{(i)}$ con i valori predetti $\hat{y}^{(i)}$ sul dataset di dimensione m o su un mini-batch di dimensione M , nel caso in cui stiamo usando la versione stocastica del gradient descent. Sia quindi $w_{jk}^{(l)}$ il peso che collega il neurone k dello strato $l - 1$ al neurone j dello strato l . Allora la nostra regola di aggiornamento è, come sappiamo:

$$w_{jk}^{(l)(t+1)} = w_{jk}^{(l)(t)} - \eta \frac{\partial J(\mathbf{w})}{\partial w_{jk}^{(l)}}$$

Prendiamo $\frac{\partial J(\mathbf{w})}{\partial w_{jk}^{(l)}}$ e applichiamo la regola della catena per le derivate:

$$\frac{\partial J(\mathbf{w})}{\partial w_{jk}^{(l)}} = \frac{\partial J(\mathbf{w})}{\partial s_j^{(l)}} \frac{\partial s_j^{(l)}}{\partial w_{jk}^{(l)}} = \delta_j^{(l)} x_k^{(l-1)} \quad (3.4)$$

Dove la quantità $\delta_j^{(l)} = \frac{\partial J(\mathbf{w})}{\partial s_j^{(l)}}$ viene definita *sensibilità*. Prendiamo adesso $\delta_j^{(l)}$ e applichiamo nuovamente la regola della catena:

$$\delta_j^{(l)} = \frac{\partial J(\mathbf{w})}{\partial s_j^{(l)}} = \frac{\partial J(\mathbf{w})}{\partial x_j^{(l)}} \frac{\partial x_j^{(l)}}{\partial s_j^{(l)}} = \sum_{\alpha} \frac{\partial J(\mathbf{w})}{\partial s_{\alpha}^{(l+1)}} \frac{\partial s_{\alpha}^{(l+1)}}{\partial x_j^{(l)}} \frac{\partial x_j^{(l)}}{\partial s_j^{(l)}} = \sum_{\alpha} \delta_{\alpha}^{(l+1)} w_{\alpha j}^{(l+1)} \theta'(s_j^{(l)}) \quad (3.5)$$

Dall'equazione (3.5) capiamo il significato della formula back-propagation. Vediamo infatti come la sensibilità nello strato l dipenda da quelle dello strato successivo $l + 1$, stiamo cioè propagando gli errori all'indietro all'interno della rete. Dovremo quindi computare la sensibilità a partire dall'ultimo strato $l = L$ fino ad arrivare allo strato di partenza $l = 0$. Quindi per l'ultimo strato avremo:

$$\delta_j^{(L)} = \frac{\partial J(\mathbf{w})}{\partial s_j^{(L)}} = \frac{\partial J(\mathbf{w})}{\partial x_j^{(L)}} \frac{\partial x_j^{(L)}}{\partial s_j^{(L)}} = \frac{\partial J(\mathbf{w})}{\partial \hat{y}_j} \frac{\partial \hat{y}_j}{\partial s_j^{(L)}} = \frac{\partial J(\mathbf{w})}{\partial \hat{y}_j} f'(s_j^{(L)}) \quad (3.6)$$

Nella figura seguente riassumiamo l'algoritmo di Back-prop per un mini batch di dimensione $M = 1$:

²Se utilizziamo stochastic gradient descent l'operazione di forward-propagation la faremo per i dati all'interno del mini-batch di dimensione M

Figura 8: Algoritmo di back-propagation

3.6 Train, Validation, Test

Nella sezione precedente abbiamo visto come attraverso l'algoritmo di back-propagation si possa allenare agevolmente una rete neurale propagando l'errore all'indietro all'interno della rete. Avendo ora a disposizione un algoritmo di training vediamo di fissare alcuni concetti. Li abbiamo già elencati nel corso dei capitoli precedenti ma è bene che siano presentati in modo chiaro. Dato un dataset $D = \{(\mathbf{x}^{(i)}, \mathbf{y}^{(i)})\}_m$ si è soliti effettuare la divisione in Train, Validation e Test³(fig.9).

Figura 9: Train-Validation-Test e Cross-Validation

La divisione deve essere fatta in modo tale che non vi siano sovrapposizioni tra gli insiemi. Immaginiamo di aver scelto una loss function $J(\mathbf{w})$ per il nostro problema e di voler allenare una rete

³Esiste una variante di questa procedura, in caso di pochi dati a disposizione, che prende il nome di K-Cross Validation (fig.9)

neurale implementando una architettura standard con gradient descent stocastico, dovremmo quindi scegliere:

- il numero di layer
- il numero di unità per ogni layer
- il numero di epoche⁴
- l'inizializzazione dei parametri⁵
- funzioni di attivazione per ogni layer
- l'algoritmo di ottimizzazione⁶
- il learning rate η
- dimensione dei mini-batch

Tuttavia non è possibile a priori sapere quale sia l'architettura ottimale da utilizzare. Si possono certamente fare considerazioni in base al numero di dati che si hanno disposizione e in base al problema che si sta considerando, ma scegliere una specifica combinazione di tutte le componenti non è possibile. La procedura da effettuare in questo caso prende il nome di *hyper parameter tuning*. Si scelgono diversi valori, in un range sensato, per ogni punto dell'elenco precedente e si allena sul set di training la rete con tutte le combinazioni possibili di questi valori. Il set di Validazione servirà proprio per scegliere la migliore architettura e per diagnosticare eventuali problemi di overfitting o underfitting (paragrafo (2.7)). Infatti, scelta una misura di performance P , sulla base dei risultati ottenuti su questo set sceglieremo il nostro modello finale che successivamente testeremo sull'apposito set di Test. A questo punto il nostro modello sarà pronto per essere utilizzato in futuro.

3.7 Ensemble methods e Dropout

Nel paragrafo precedente abbiamo immaginato di costruire una rete neurale standard e abbiamo presentato una tipica procedura che viene utilizzata per implementare un buon modello. Nel paragrafo (2.7) abbiamo visto come all'aumentare della capacità del modello aumenta il rischio di overfitting e che questo può essere interpretato come la presenza di un'alta varianza nel modello allenato. Le reti neurali possono avere una grande capacità quindi il rischio di fare overfitting è molto alto specialmente quando si hanno a disposizione pochi dati su cui effettuare il training. A tal proposito abbiamo illustrato al paragrafo (2.8) due metodi di regolarizzazione che vincolano i parametri a rimanere entro un certo range. Oltre alla regolarizzazione esistono delle tecniche che vanno sotto il nome di *ensemble methods* che combinano insieme più modelli per formarne uno più robusto e performante. Generalmente i modelli singoli vengono definiti *weak learners* (o base models) e il modello finale *stronger learner* (o ensemble model). Esistono diversi metodi di ensemble che si distinguono tra loro sulla base di come vanno ad unire i singoli modelli e quindi su quali saranno le proprietà del modello finale. Presentiamo brevemente il metodo di *bagging* [7] per dare un'idea di ciò di cui stiamo parlando. Questo metodo funziona proprio se siamo in una situazione in cui è presente un'alta varianza ovvero se è grande $\mathbf{E}_{D(x)} [(h_D(x) - \bar{h}(x))^2]$.

⁴Un'epoca indica un passaggio all'interno di tutti i dati di training. Nel caso di gradient descent stocastico un'epoca significa un passaggio attraverso tutti i mini-batch

⁵E' buona prassi effettuare una inizializzazione random dei parametri

⁶vedere Appendice C per approfondimenti

Ricordiamo che $h_D(x)$ è l'ipotesi ottenuta a seguito del training sullo specifico dataset D e $\bar{h}_D(x)$ è il valore di aspettazione sulla distribuzione incognita dei dataset $p(D)$. L'idea alla base del bagging è quella di allenare lo stesso algoritmo su differenti dataset e prendere la media delle diverse predizioni al fine di ridurre la varianza. Se avessimo a disposizione n dataset D_1, D_2, \dots, D_n potremmo produrre n ipotesi $h_{D_1}, h_{D_2}, \dots, h_{D_n}$ e quindi calcolare⁷:

$$h_B(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n h_{D_i}(x) \quad (3.7)$$

Che è tale per cui:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} h_B(x) = \bar{h}(x) \quad (3.8)$$

Quindi in questo caso la varianza sarebbe nulla. Ovviamente nella pratica abbiamo a che fare con un numero di dataset finito e con dataset non indipendenti tra loro, quindi al suo interno ci saranno correlazioni tali per cui non riusciremo mai a mandare a zero la varianza, tuttavia potremmo essere in grado di ridurla. Per poter effettuare il bagging si è soliti usare il cosiddetto *bootstrapping* [26], cioè si costruiscono n dataset in modo random con reimmissione a partire dal dataset originale D (fig.10).

Figura 10: Procedura di Bootstrapping

Nel caso di reti neurali in linea di principio non avremmo neanche bisogno di costruire più dataset per costruire un ensemble di metodi, perché potremmo utilizzare una diversa inizializzazione di parametri o una diversa architettura per ottenere modelli diversi usando lo stesso dataset D ; tuttavia questo risulta nella pratica proibitivo poiché sarebbe troppo dispendioso da un punto di vista computazionale quando abbiamo a che fare con reti aventi un gran numero di parametri. Inoltre anche se riuscissimo ad effettuare il training di queste reti, essere in grado di combinare la predizione di tutte sul test set sarebbe impraticabile in tempi ragionevoli. Introduciamo allora una tecnica relativamente recente costruita specificamente per reti neurali⁸ con cui è possibile ottenere i risultati che avremmo utilizzando un ensemble⁹ di reti, ma senza bisogno di effettuare il training su reti diverse. Questo metodo prende il nome di *Dropout* [33]. L'idea, come suggerisce il nome, è proprio quella di rimuovere delle unità all'interno della rete durante il training. La

⁷Abbiamo implicitamente assunto che stiamo risolvendo un problema di regressione, in un problema di classificazione non avendo senso la media si utilizza il criterio di *majority vote*

⁸Sebbene sia stata implementata per reti neurali può essere utilizzata in un contesto più ampio anche nei *graphical models* come le *Boltzmann Machines*

⁹Per una trattazione più formale della corrispondenza tra Ensemble Learning e Dropout si veda [3]

scelta di quale unità rimuovere avviene in modo casuale. Infatti per ogni layer si seleziona una probabilità p di tenere un neurone a cui corrisponde una probabilità $1 - p$ di rimuoverlo; quindi è come se ogni unità divenisse una variabile stocastica bernoulliana, perché terremo un neurone con probabilità p e lo rimuoveremo con probabilità $1 - p$. A partire dalla rete originale costruiremo per ogni esempio una rete più piccola perché privata di un certo numero di neuroni (fig.11), quindi se n è il numero di unità della rete originale applicando il dropout è come se disponessimo di una collezione di 2^n diverse architetture.

Figura 11: Rappresentazione schematica del Dropout (N.Srivastava,G.Hinton-Dropout-2014)

Ma vediamo più formalmente in che cosa consiste il dropout. Consideriamo una rete neurale con L strati nascosti e utilizziamo la notazione fornita al paragrafo (3.2). Quindi $\mathbf{s}^{(l)}$ denota il vettore di input al layer l e $\mathbf{x}^{(l)}$ è il vettore di output dal layer l . $W^{(l)}$ e $\mathbf{b}^{(l)}$ rappresentano i pesi e i bias dello strato l . La procedura di feed-forward per una rete standard come sappiamo può essere descritta per ogni layer come:

$$\begin{aligned} s_j^{(l+1)} &= w_j^{(l+1)} \mathbf{x}^{(l)} + b_j^{(l+1)}, \\ x_j^{(l+1)} &= \theta(s_j^{(l+1)}) \end{aligned}$$

Con l'aggiunta del Dropout l'operazione di feed-forward diventa:

$$\begin{aligned} r_j^{(l)} &\sim \text{Bernoulli}(p), \\ \tilde{\mathbf{x}}^{(l)} &= \mathbf{r}^{(l)} * \mathbf{x}^{(l)}, \\ s_j^{(l+1)} &= w_j^{(l+1)} \tilde{\mathbf{x}}^{(l)} + b_j^{(l+1)}, \\ x_j^{(l+1)} &= \theta(s_j^{(l+1)}) \end{aligned}$$

Dove $*$ denota il prodotto componente per componente. Abbiamo definito con $\mathbf{r}^{(l)}$ un vettore di variabili Bernoulliane indipendenti ognuna delle quali ha probabilità p di essere uguale a 1. Con questo processo è come se ricavassimo dalla rete originale tante sub-network durante il training e facessimo back-propagation usando ogni volta una rete diversa. Quindi se una serie di parametri corrispondenti ad un neurone che è stato rimosso non è presente, nel processo di back-propagation il loro contributo nel gradiente della funzione costo rispetto ai parametri sarà nullo. Come risultato finale della procedura di Dropout i pesi saranno scalati di un fattore p , cioè $W_{(test)}^{(l)} = p W^{(l)}$. La scelta del valore di p ottimale viene generalmente ottenuta in Validation. Sottolineamo come il Dropout sia un metodo estremamente efficace per combattere l'overfitting e per poter ottenere migliori performance.

3.8 Batch Normalization

Un'altra tecnica ampiamente utilizzata nel contesto delle reti neurali è la *Batch Normalization* [18]. Questo metodo mira a risolvere due situazioni che si possono presentare durante il training di una rete neurale e che possono rallentarne il processo e l'efficienza:

1. **Covariate shift interno:** s'intende il continuo cambiamento nella distribuzione dei valori di input di ogni layer dovuto alla modifica dei pesi durante l'algoritmo di back-propagation. Le distribuzioni dei valori di ogni layer saranno molto diversi ad ogni iterazione.
2. **Vanishing/exploding gradient:** Usando funzioni di attivazione saturanti durante la back propagation è possibile incappare in situazioni in cui la derivata della funzione costo rispetto ai parametri diviene molto piccola soprattutto in reti profonde. Come risultato il processo di training diviene estremamente lento, al limite nullo. D'altra parte può capitare che all'interno della rete si propagano valori troppo grandi, esponenzialmente crescenti che introducono una forte instabilità interna rendendo impossibile l'allenamento.

L'idea della Batch Normalization è quindi quella di normalizzare l'output di ogni layer al fine di mantenerne i valori in un certo range in modo da prevenire i problemi sopra elencati. Sia dunque $\mathbf{x} = (x^{(1)} \dots x^{(d)})$ l'output di dimensione d di un generico layer dopo l'attivazione. L'idea è quella di normalizzare ogni componente separatamente:

$$\hat{x}^{(k)} = \frac{x^{(k)} - \mathbf{E}[x^{(k)}]}{\sqrt{\text{Var}[x^{(k)}]}} \quad (3.9)$$

dove il valore di aspettazione e la varianza vengono calcolati sul training data set. Notiamo come la semplice normalizzazione degli input di un layer può portare ad un cambiamento di ciò che un'attivazione rappresenta. Pertanto gli autori del paper si assicurano che questa trasformazione possa rappresentare l'identità. A tal proposito viene introdotta per ogni attivazione $x^{(k)}$ una coppia di parametri $\alpha^{(k)}$ e $\beta^{(k)}$ che riscaldano i valori normalizzati:

$$y^{(k)} = \alpha^{(k)} \hat{x}^{(k)} + \beta^{(k)} \quad (3.10)$$

Notiamo infatti come per opportuni valori di $\alpha^{(k)}$ e $\beta^{(k)}$ si possa ritrovare l'equazione (3.9). Sebbene i valori $\alpha^{(k)}$ e $\beta^{(k)}$ vengano imparati durante il training, il riscaldamento dell'equazione (3.10) permette alla rete di ripristinare la vecchia configurazione prima della normalizzazione se questa era effettivamente informativa. Poiché nell'allenamento di reti neurali efficienti si prediligono come ottimizzatori algoritmi di gradient descent stocastico le stime di media e varianza di ogni attivazione vengono calcolata su ogni mini-batch:

$$\mu_{(B)}^{(k)} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m x_i^{(k)}$$

$$\sigma_{(B)}^{2(k)} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (x_i^{(k)} - \mu_{(B)}^{(k)})^2$$

Dove m è la dimensione dei mini-batch. Poiché la normalizzazione viene applicata separatamente avremo m valori per ogni funzione di attivazione $x^{(k)}$:

$$B = x_1^{(k)} \dots x_m^{(k)}$$

Siano $\hat{x}_1^{(k)} \dots \hat{x}_m^{(k)}$ i valori normalizzati e $y_1^{(k)} \dots y_m^{(k)}$ le loro trasformazioni lineari. Allora:

$$BN_{\alpha\beta} : x_1^{(k)} \dots x_m^{(k)} \rightarrow y_1^{(k)} \dots y_m^{(k)}$$

è la trasformazione di Batch Normalization. Introdurre la Batch Normalization significa applicare, nei layer in cui viene utilizzata, una sub-network che normalizza ed effettua una trasformazione lineare. Durante l'allenamento bisognerà propagare il gradiente della loss function rispetto ai parametri della trasformazione effettuata. L'utilizzo della trasformazione BN porta notevoli vantaggi in termini di velocità di convergenza e miglioramento di performance.

3.9 Convolutional Neural Networks

Nelle sezioni precedenti abbiamo visto come funzionano le reti neurali feed-forward, passando attraverso le funzioni di attivazione, l'algoritmo di gradient descent e la Back-propagation. Abbiamo poi introdotto alcune tecniche utili che permettono di migliorare l'efficienza di una rete e di risolvere alcuni dei classici problemi che si possono presentare se si utilizzano architetture con grande capacità. Le FFNN sono in grado di risolvere con ottimi risultati una vasta gamma di problemi, ma possono essere difficilmente allenabili quando abbiamo a che fare ad esempio con immagini perché in questo caso avremmo a che fare con un numero di parametri elevatissimo; infatti una immagine per un computer è costituita da pixels, quindi nel caso considerassimo solo le scale di grigio avremmo una matrice 2D in cui il numero di righe e colonne è il numero di pixels e in cui ogni elemento è un numero compreso tra $[0, 255]$. Considerando anche i colori avremmo 3 ulteriori canali (modello RGB). Se prendiamo una immagine a buona risoluzione, per esempio con 1000×1000 pixels, considerando anche i colori, avremmo 3 milioni di input features. Se riducessimo anche di molto il passaggio dal layer di input al secondo layer passando ad esempio a 10000 neuroni capiamo già che avremmo un numero spropositato di parametri. Un secondo problema nell'utilizzo delle reti feedforward in questo contesto è che perdiamo l'informazione spaziale di input poiché dovremmo trasformare la matrice dei pixels in un vettore non preservando la struttura contenuta all'interno dell'immagine che può essere invece molto informativa. Idealmente vorremmo avere un modello che sia in grado di preservare e riconoscere le invarianze e le simmetrie interne. Introduciamo allora brevemente un particolare tipo di reti neurali che prendono il nome di *Reti Neurali Convoluzionali* (CNN) [?]. In una rete Convoluzionale diversamente dalle FFNN, l'input che viene fornito alla rete rimane nella sua forma originale. Se Prendiamo il caso semplice di una immagine non a colori avremo quindi una matrice di pixels 2D. Per mantenere le informazioni locali contenute nell'immagine facciamo sì che ogni neurone dello strato successivo veda solo delle specifiche porzioni dello spazio e vi applichi delle operazioni. Si cerca cioè di implementare un concetto che deriva dalle neuroscienze che prende il nome di *campo recettivo*. Nella pratica questo è possibile utilizzando un'operazione di *convoluzione* attraverso dei *filtri*, che vedremo tra un attimo. Però capiamo già come diversamente dalle reti feed-forward non abbiamo più una struttura completamente connessa ma dei neuroni che guardano a particolari porzioni dello spazio e che ci permettono di ridurre notevolmente il numero di parametri. Ma vediamo come avviene questa operazione di convoluzione attraverso l'utilizzo di un filtro:

Figura 12: Operazione di convoluzione attraverso un filtro 3x3 - (K.Patel, Medium)

Facendo riferimento alla figura, abbiamo un'immagine 5×5 con i valori dei pixel. Il filtro, in questo caso 3×3 , contiene al suo interno dei valori che corrispondono ai pesi delle reti feedforward, vanno quindi imparati durante l'allenamento. Attraverso il filtro effettuiamo con la sottomatrice un prodotto componente per componente, sommando i valori e inserendoli nella matrice di output. Ripeteremo questa operazione, mantenendo fissi i valori del filtro facendolo scorrere fino a che non avremo coperto tutta l'immagine. In output avremo quella che viene definita *feature map* che è, per rimanere in analogia con le FFNN, l'input che arriva al secondo strato dopo l'estrazione di features utili. Vi sarà anche in questo caso una funzione di attivazione per ogni elemento della feature map. Il filtro definisce una sorta di ricerca che stiamo effettuando all'interno dell'immagine, più alta è la similarità tra la matrice filtro e quella della sottomatrice dell'immagine più alto sarà il valore dell' output. Capiamo quindi come con questa operazione manteniamo nell'output la struttura spaziale dell'immagine originale, ma abbiamo anche ridotto grandemente il numero di link tra neuroni. Oltre al filtro esistono altri elementi che caratterizzano una architettura di rete convoluzionale. Se costruiamo una ipotetica rete con diversi strati in cui effettuiamo una convoluzione, può accadere che otteniamo una rappresentazione della nostra immagine originale troppo piccola. Nell'esempio di figura 12 con una sola convoluzione siamo passati da una 5×5 ad una 3×3 . Per ovviare a questo problema si utilizza il *padding* che altro non è che l'aggiunta di zeri a contorno dell' immagine:

Figura 13: Operazione di Padding - (K.Patel, Medium)

Il padding inoltre risolve anche un'eventuale problema di effetti di bordo. Infatti con l'aggiunta di zeri di contorno i valori agli estremi contribuiscono all'output in modo più rilevante rispetto a prima, perché vengono coinvolti più volte dal filtro durante la convoluzione. Un'altro elemento da menzionare è lo *stride* che quantifica quanto è grande lo spostamento del filtro lungo l'immagine durante la convoluzione. Nelle figure 12 e 13 abbiamo implicitamente assunto stride 1. In base alle dimensioni dell'immagine, del padding e dello stride cambierà la dimensione della feature map in uscita. Questa sarà quindi determinata dalla seguente equazione:

$$\frac{n + 2p - f}{s} + 1 \quad (3.11)$$

dove n è la dimensione lineare dell'immagine, p il valore di padding, f la dimensione lineare del filtro e s il valore di stride. Nel caso in cui la nostra immagine sia a colori avremo 3 canali (*RGB*) quindi anche nell'applicazione del filtro dovremmo utilizzare lo stesso numero di canali.

L'operazione di convoluzione sarà esattamente la stessa:

Figura 14: Convoluzione su un volume con filtro 3x3x3 - (K.Patel, Medium)

Come possiamo vedere dalla figura l'output rimane una matrice 2D perche la dimensione dei canali collassa durante l'operazione di convoluzione. Nel caso applicassimo più filtri, il che significa che stiamo cercando più features all'interno della nostra immagine, aumenterà anche la terza dimensione per l'output:

Figura 15: Applicazione di 2 filtri - (K.Patel, Medium)

Capiamo quindi come attraverso l'utilizzo di più filtri si possano costruire in output feature map aventi più canali. Come detto in precedenza, la feature map creata con l'operazione di convoluzione passa attraverso una funzione di attivazione per creare l'input dello strato successivo. L'attivazione opererà su ogni valore dell'immagine:

Figura 16: Applicazione di 2 filtri e funzione di attivazione - (K.Patel, Medium)

Un'ulteriore operazione che viene generalmente svolta quando si costruisce una CNN è quella che viene definita *pooling*. Il pooling viene generalmente utilizzato per comprimere la dimensione della rappresentazione e per indirizzare la rete verso una rappresentazione più robusta. Come il filtro anche il pooling ha uno stride s e una dimensione di applicazione f , ma l'operazione che effettua è completamente diversa. Esistono due tipi di pooling:

- **Max pooling**: viene preso il massimo degli elementi considerati
- **Average pooling**: viene presa la media degli elementi considerati

Nel caso in cui l'immagine sia un volume, il pooling lascia inalterato il numero di canali ma riduce la size delle altre due dimensioni, fornendo quindi una rappresentazione più compatta. L'idea è quella di forzare la rete ad imparare una rappresentazione di un elemento dell'immagine con meno informazione possibile, cercando di estrarre le parti più utili. In figura mostriamo l'operazione di max pooling:

Figura 17: Max Pooling - (K.Patel, Medium)

Generalmente un'architettura di rete standard è costituita da diversi layer convoluzionali alternati da operazioni di pooling e termina con una rete fully connected. Per poter passare da un input matriciale ad uno vettoriale da dare in pasto ad una FFNN si utilizza l'operazione di *flattening*. In figura mostriamo una rete convoluzionale profonda:

Figura 18: Una rete neurale convoluzionale profonda

Come anticipato all'inizio del paragrafo le reti convoluzionali hanno rivoluzionato completamente il mondo dell'immagine recognition e della computer vision, permettendo di costruire modelli estremamente complessi in grado di svolgere task con performance paragonabili a quelle umane. Con questa introduzione alle reti convoluzionali concludiamo i due capitoli relativi al machine learning. Le basi si qui fornite serviranno al capitolo 5 dove vedremo alcune applicazioni.

Capitolo 4

Metodi di predizione per cambiamenti di stabilità

4.1 Introduzione

Nel capitolo 1 abbiamo visto come la struttura di una proteina sia determinata dalle interazioni tra gli amminoacidi e dall'ambiente in cui si trova. Al fine di poter svolgere una determinata funzione le proteine ripiegano in una conformazione tridimensionale stabile che corrisponde ad un minimo dell'energia libera di Gibbs del sistema termodinamico proteina-ambiente. Al paragrafo 1.7 abbiamo parlato delle mutazioni missenso (Non-synonymous DNA variations), cioè di mutazioni puntiformi in cui un nucleotide viene sostituito portando alla codifica di un differente amminoacido. Questo può portare a cambiamenti di funzionalità per la proteina andando ad aumentarne o a diminuirne la sua stabilità. E' stato mostrato come cambiamenti di stabilità costituiscano uno dei principali meccanismi molecolari collegati allo sviluppo di patologie. Infatti il meccanismo di folding proteico può essere alterato e condurre ai cosiddetti stati *misfolded* che sono metastabili. Un folding non corretto sembra essere legato principalmente ad una perdita di funzioni e in altri casi alla possibile formazione di aggregati tossici collegati a malattie di tipo neurodegenerativo [15]. Pertanto riuscire a comprendere come particolari mutazioni in un paziente vadano ad influire sulla stabilità di una proteina può portare all'identificazione della risposta specifica ad una determinata terapia e quindi consentirne un miglioramento. L'effetto che una mutazione ha sulla stabilità di una proteina può essere quantificato attraverso l'equazione (1.10). I metodi elaborati per la predizione di cambiamenti di stabilità utilizzano tutti una combinazione di features che caratterizzano le proteine. Tra queste identifichiamo caratteristiche di tipo:

- **strutturale**: contatti tra i residui, distanze tra residui e atomi principali
- **sequenziale**: informazioni di tipo evolutivo, come similarità e omologie tra sequenze. Utilizzano quindi la posizione degli amminoacidi lungo la sequenza.
- **energetico**: interazioni elettrostatiche, forza di Van der Waals, legami idrogeno e energia risultante dal processo di solvatazione ecc...
- **molecolare**: Accessibilità al solvente, regioni idrofobiche e idrofiliche

Per dare un'idea di come questi approcci funzionino nei prossimi paragrafi vediamo un po' più nel dettaglio alcuni metodi.

4.2 FoldX

FoldX [31] è probabilmente il software più popolare pubblicamente disponibile per la predizione di cambiamenti di stabilità. Questo metodo rientra nella classe dei così detti EEEF (empirical effective energy functions) methods, cioè metodi che utilizzano contributi energetici di tipo sperimentale per poter ottenere una stima delle variazioni in energia libera di Gibbs a seguito di una mutazione. FoldX effettua una regressione lineare di termini ottenuti sperimentalmente per calcolare l'energia dello stato unfolded ΔG :

$$\begin{aligned} \Delta G = & W_{vdw} \cdot \Delta G_{vdw} + W_{solvH} \cdot \Delta G_{solvH} + W_{solvP} \cdot \Delta G_{solvP} + \\ & + \Delta G_{wb} + \Delta G_{hbond} + \Delta G_{el} + W_{mc} \cdot T \Delta S_{mc} + W_{sc} \cdot T \Delta S_{sc} \end{aligned}$$

Nell'espressione precedente i W costituiscono i pesi relativi dei differenti termini energetici. I contributi dovuti al processo di solvatazione vengono divisi in una parte relativa ai gruppi idrofobici ΔG_{solvH} e ai gruppi polari ΔG_{solvP} . I parametri di solvatazione vengono determinati attraverso esperimenti in cui gli amminoacidi vengono trasferiti dall'acqua ad un solvente organico al fine di riprodurre la transizione che avviene dallo stato unfolded, in cui vi è una completa esposizione al solvente, a quello nativo in cui gli amminoacidi idrofobici si chiudono all'interno della proteina. Vi è un contributo additivo ΔG_{wb} che tiene conto del fatto che vi sono alcune molecole d'acqua che hanno una interazione persistente con alcuni gruppi della proteina, formando ad esempio più di due legami idrogeno. Il termine ΔG_{vdw} è invece la somma dei contributi delle interazioni di Van der Waals di tutti gli atomi. Abbiamo poi ΔG_{el} e ΔG_{hbond} che rappresentano rispettivamente la differenza in energia libera tra la formazione di legami idrogeno intra-molecolari e legami idrogeno inter-molecolari con il solvente. Infine due termini di tipo entropico, ΔS_{mc} per il back-bone e ΔS_{sc} per le catene laterali. I coefficienti ottimali vengono ottenuti attraverso un fit con i dati sperimentali. Nello specifico vengono considerati in un primo step i pesi per W_{vdw} , W_{solvH} e W_{sc} . Viene formato un set di training contenente 339 proteine aventi una mutazione puntuale, da cui ne vengono prese 151 che coinvolgono solamente residui di tipo idrofobico in modo da escludere inizialmente le interazioni di tipo elettrostatico e i legami idrogeno. Vengono testate tutte le combinazioni di valori per i pesi dei 3 elementi, considerando valori tra $[0, 2]$ con step di 0.2. Le risultanti 10 combinazioni migliori dei pesi, W_{bests} , che sono quelle che restituiscono le deviazioni standard minori tra il $\Delta \Delta G_{exp}$ e quello calcolato $\Delta \Delta G_{calc}$, vengono selezionate per un nuovo fit. Quindi viene ripreso l'intero dataset di training per determinare i coefficienti di ciascuna delle 10 configurazioni W_{bests} . Ognuna viene quindi testata con W_{solvP} e anche con il valore ΔG_{hbond} variando l'uno tra $[0, 2]$ con step di 0.2 e l'altro tra $[-1, -2]$ con step di 0.1. Il valore rimanente di W_{mc} relativo all'entropia conformazionale del back-bone viene mantenuto uguale a 1.

4.3 MAESTRO

MAESTRO [21] è un sistema di predizione multi-agente che combina un approccio statistico per la creazione degli input e diversi metodi di machine learning. Questo metodo utilizza 9 input features che possono essere divise in due classi:

1. **statistical scoring functions** (SSFs): Sono dei potenziali di tipo statistico, anche noti come *knowledge-based potentials*, ricavati da strutture 3D note. Si costruiscono cioè delle energie di interazione andando a considerare delle frequenze osservate in dati sperimentali. In MAESTRO vengono considerati due tipi di SSFs. Il primo tipo riguarda un potenziale di interazione per coppie di residui di amminoacidi (pSSFs) e si costruisce a partire dalle frequenze osservate dei due residui considerando la loro distanza lungo la catena e la loro distanza spaziale che dipenderà dal tipo di atomi dal quale si parte per calcolarla. Qui utilizzano C_α - C_α e C_β - C_β . Un potenziale di questo tipo sarà definito così:

$$E_{a,b}^0(d) = -\ln\left(\frac{\delta_{ab}(d)}{\rho(d)}\right)$$

dove $\delta_{ab}(d)$ è la frequenza relativa, per la distanza osservata d , della coppia di amminoacidi (a, b) , e $\rho(d)$ è la frequenza relativa in una distribuzione di riferimento. Il secondo tipo di SSFs invece cerca di catturare l'esposizione dei residui al solvente, andando a considerare i contatti del C_α del residuo di interesse con altri atomi in un raggio definito (cSSFs). In questo caso abbiamo:

$$E_a^0(c) = -\ln\left(\frac{\delta_a(c)}{\rho(c)}\right)$$

dove a denota un certo tipo di amminoacido, c denota il numero di C_α in un raggio definito, $\delta_a(c)$ è la frequenza di c per l'amminoacido a e $\rho(c)$ è la frequenza relativa nella distribuzione di riferimento.

2. **proprietà delle proteine**: Vengono utilizzate caratteristiche di tipo globale e locale. Come proprietà globale viene considerata la dimensione della proteina, mentre la situazione locale attorno al punto di mutazione viene descritto tramite la struttura secondaria e l'accessibilità al solvente. La sostituzione viene quindi descritta da un cambiamento nella massa della proteina, nell'idrofilità e nel punto isolettrico.

MAESTRO effettua una predizione ad agenti utilizzando tre diversi approcci di machine learning, reti neurali artificiali (ANN), Support Vector Machines (SVM) e Multiple Linear Regression (MLR). Ogni agente viene allenato indipendentemente dagli altri, ma sullo stesso dataset di training. Un agente ANN è costituito da un insieme di reti di reti neurali con lo scopo di migliorare la generalizzazione limitando l'overfitting. Ognuna delle ANN è allenata su un subset del training data set. Infatti il training set viene diviso in 10 insiemi. Segue una 10-fold cross validation, in cui uno degli insiemi viene utilizzato come generalization set, uno come test set, e i rimanenti 8 per il training. Le ANNs con le migliori performance ottenute durante la cross-validation vengono usate per le predizioni. La predizione finale è la media delle predizioni di ogni ANN. Anche caso delle SVM viene applicata una 10-fold cross validation per ottimizzare i parametri. I vari agenti oltre a differire nel metodo predittivo, differiscono per la loro specializzazione. Infatti in MAESTRO vengono definiti dei *general-agents* senza specializzazione e degli *specialized agents* i quali sono specializzati nelle mutazioni che stabilizzano o destabilizzano la proteina. Questi vengono allenati infatti su mutazioni di entrambi i tipi.

Durante la predizione i general agents prima predicono se una mutazione destabilizza o stabilizza, poi vengono utilizzati gli agenti specializzati (fig.1).

Figura 1: Workflow di MAESTRO (J.Laimer, P.Lackner et al.- MAESTRO,2015)

Nello specifico MAESTRO effettua la predizione in due step:

1. predizione attraverso gli agenti
2. predizione di consenso

Tra questi due step vengono rimossi in modo iterativo gli outliers delle predizioni dei diversi agenti. In ogni iterazione il valore che differisce di più di 2σ dalla media μ_p delle altre predizioni viene rimosso. La procedura viene ripetuta fin a che vengono trovati outliers. Il valore finale di predizione sarà la media delle predizioni dei singoli agenti.

4.4 PoP MuSiC

In PoP MuSiC [13] il cambiamento di stabilità a seguito di una mutazione viene computato sulla base della struttura della proteina wild-type combinata con un insieme di potenziali statistici. Nello specifico il valore predetto $\Delta\Delta G_p$ viene ottenuto come combinazione lineare di 13 potenziali $\Delta\Delta W_i$, a cui vengono aggiunti 2 contributi che dipendono dal volume del wild-type e dell'amminoacido mutante ΔV_{\pm} e un termine indipendente. Scriviamo allora:

$$\Delta\Delta G_p = \sum_{i=1}^{13} \alpha_i(A)\Delta\Delta W_i + \alpha_{14}(A)\Delta V_+ + \alpha_{15}(A)\Delta V_- + \alpha_{16}(A)$$

Dove nell'equazione viene messa in evidenza la dipendenza dei coefficienti α_i dall'accessibilità al solvente A. I potenziali, come visto per MAESTRO, vengono ricavati da strutture note. PoP MuSiC considera interazioni anche per più di due elementi. Nello specifico viene utilizzata per ogni residuo la seguente notazione: s indica il tipo di amminoacido, t gli angoli di torsione che definiscono il back-bone, a l'accessibilità al solvente. Mentre per ogni coppia di residui d indica la distanza tra i centri geometrici delle loro catene laterali. Quindi i 13 potenziali sono: $\Delta W_{st}, \Delta W_{as}, \Delta W_{sd}, \Delta W_{sds}, \Delta W_{stt}, \Delta W_{aas}, \Delta W_{ast}, \Delta W_{asd}, \Delta W_{std}, \Delta W_{asdas}, \Delta W_{stdst}$. Indicando con v, w, x uno degli elementi s, t, a e d la formula generale per le interazioni statistiche é:

$$\Delta W_{vw} = -kT \ln \left(\frac{P(v, w)}{P(v)P(w)} \right) \quad \Delta W_{vwx} = -kT \ln \left(\frac{P(v, w, x)P(x)P(v)P(w)}{P(v, w)P(w, x)P(x, v)} \right)$$

Abbiamo visto nella prima equazione come vi siano anche due termini di volume ΔV_{\pm} relativi alla differenza di volume tra l'amminoacido wild-type e quello mutante: $\Delta V = V_m - V_w$. $\Delta V > 0$ se la sostituzione contribuisce ad aumentare il volume della proteina, $\Delta V < 0$ se crea invece una cavità. Per i pesi α_i viene scelta una dipendenza dall'accessibilità al solvente descritta da una funzione sigmoide generica:

$$\alpha_i(A) = f_i \frac{1}{1 + e^{-r_i(A-c_i)}} + b_i$$

dove c_i rappresenta il punto di flesso della sigmoide i , r_i la sua pendenza, f_i è un fattore di scaling e b_i il suo shift verticale. Viene scelta questo tipo di dipendenza dall'accessibilità poiché permette di descrivere una transizione 'smooth' tra due differenti situazioni, cioè ci permette di descrivere il passaggio dalla superficie all'interno della proteina. Infatti la funzione sigmoide satura nel caso di accessibilità al solvente grande, il che significa che siamo sempre più vicini interno della proteina. Sappiamo infatti che il peso relativo delle diverse interazioni dipende da dove sono situati i residui coinvolti, se sulla superficie o verso l'interno. Il modello coinvolge quindi in totale 64 parametri ($16c_j, 16r_j, 16f_j, 16b_j$). Questi valori vengono determinati attraverso l'utilizzo di una rete neurale minimizzando l'errore quadratico medio σ tra i valori predetti e quelli sperimentali.

4.5 DDGun

DDGun [25], come sottintende il nome, è un metodo Untrained; Nonostante la sua semplicità di base è un metodo molto potente; utilizza una combinazione lineare di alcuni score pesandoli a seconda del loro coefficiente di correlazione di Pearson con il $\Delta\Delta G$ sperimentale. DDGun esiste nella versione di sequenza, chiamiamola per comodità DDGunS, e nella versione in cui include anche caratteristiche di struttura, DDGun3D. DDGunS è basato sui tre seguenti score:

- s_{BI} : rappresenta la differenza tra il residuo wild-type e quello mutante nella matrice di sostituzione Blosum62 [16]. Le Blosum (BLOcks SUBstitution Matrix) sono matrici che vengono generalmente utilizzate nel *multiple sequence alignment* per stabilire quale sia l'allineamento ottimale attribuendo un punteggio sulla base delle sostituzioni che si rilevano nel confronto in modo da stabilire il grado di parentela da un punto di vista evolutivo. Queste infatti vengono costruite a partire da Blocchi di sequenze proteiche aventi una similarità di sequenza nota. Blosum62 ci dice infatti che la matrice è stata costruita a partire da sequenze aventi una similarità di sequenza $\geq 62\%$. Più precisamente ogni elemento della matrice attribuisce un punteggio alla sostituzione di due amminoacidi (i, j) , $s_{ij} = \log_2 \left(\frac{q_{ij}}{e_{ij}} \right)$, dove $q_{ij} = \frac{f_{ij}}{\sum_{i=1}^{20} \sum_j f_{ij}}$ è la probabilità osservata della coppia (i, j) e e_{ij} è la probabilità attesa per la stessa coppia di amminoacidi. In DDGun lo score s_{BI} viene ottenuto pesando la Blosum tramite l'informazione di *profilo* della proteina che si sta considerando. Il profilo restituisce per ogni posizione della sequenza amminoacidica un vettore di 20 elementi, uno per ogni amminoacido, con al suo interno la probabilità che ogni residuo ha di trovarsi in quella posizione. Anche questo viene generalmente costruito a partire da allineamento di sequenze. In definitiva usando la notazione dell'articolo originale:

$$s_{BI} = \sum_{i=1}^{20} \text{prof}(a_i)(B(a_i, m) - B(a_i, w)) \quad (4.1)$$

dove w rappresenta il residuo wild-type, m il mutante e a_i l'amminoacido i -esimo. $B(a_i, a_j)$ corrisponde allo score della matrice Blosum che prima abbiamo chiamato s_{ij} .

- s_{Sk} : rappresenta la differenza nell'energia di interazione, computata attraverso il potenziale di Skolnick [32], tra il wild-type e il residuo amminoacidico considerando una finestra di due amminoacidi dalla posizione di mutazione. Il potenziale di Skolnick rientra nella generica classe dei knowledge base potential che abbiamo già incontrato in MAESTRO e PoP MuSiC. Questo però è un potenziale *contact based*, ovvero un'interazione tra due residui è consentita solo se la loro distanza è minore di una distanza limite, posta a 4.5\AA . La differenza tra i vari potenziali proposti risiede nella scelta dello stato di riferimento su cui calcolare il valore atteso della probabilità di trovare due amminoacidi a contatto. Riscriviamo ancora una volta l'equazione per un potenziale generico cambiando leggermente la notazione:

$$\epsilon_{ij} = -k_B T \ln \left(\frac{p_{ij}}{p_{ij}^0} \right)$$

dove con p_{ij}^0 indichiamo appunto lo stato di riferimento dove non vi sono specifiche interazioni della catena laterale. Quasi tutti potenziali che si basano sull'equazione sopra scritta hanno in comune quella che viene definita *quasichemical approximation* che consiste nel trascurare la connettività della catena, considerandola un insieme di unità tra loro non connesse. In questa approssimazione, come scritto per i potenziali in PoPMuSiC,

$p_{ij}^0 = p_i p_j$. Skolnick et. al, per poter tener conto anche della connettività della catena e della compattezza delle proteine nel loro stato nativo, calcolano la p_{ij}^0 andando ad inserire ogni sequenza proteica in una libreria di frammenti compatti ricavati da strutture nella loro forma nativa ignorando qualsiasi tipo di interazione all'interno della catena. Sia quindi S_{tot} il numero totale di strutture disponibili e prendiamo il k -esimo frammento nell' m -esima proteina della libreria. La probabilità che due amminoacidi (i, j) siano a contatto sarà data da:

$$p^0(i, j, N(l); k, m) = \frac{\sum_{r=1}^{N(l)} \sum_{s=1}^{N(l)} C_{r+k, s+k}(m) \delta_{i, a_r} \delta_{j, a_s}}{\sum_r \sum_s C_{r+k, s+k}(m)}$$

dove $N(l) \leq N(m)$ è il numero di residui dell' l -esima proteina di interesse e $C_{rs} = 1$ se i residui in posizione r e s nell' m -esima proteina sono in contatto, 0 se non lo sono. Il denominatore rappresenta quindi il numero totale di contatti nel frammento della proteina della libreria che inizia al residuo k e finisce al residuo $N(l) + k - 1$ nell' m esima proteina della libreria. Allora ponendo $C(k, m, l) = \sum_{r=1}^{N(l)} \sum_{s=1}^{N(l)} C_{r+k, s+k}(m)$ la probabilità totale che i residui i e j siano a contatto in questo stato di riferimento è:

$$p^0(i, j) = \frac{\sum_{l=1}^{S_{tot}} \sum_{m=1}^{S_{tot}} \sum_{k=0}^{N(m)-N(l)} p^0(i, j, N(l); k, m) C(k, m, l)}{\sum_{l=1}^{S_{tot}} \sum_{m=1}^{S_{tot}} \sum_{k=0}^{N(m)-N(l)} C(k, m, l)}$$

Ritorniamo adesso allo score s_{Sk} utilizzato da DDGun. Anche questo score viene ottenuto pesando la differenza in energia di interazione tra il wild-type e il mutante con il profilo della proteina nella posizione della mutazione. Le interazioni tra residui vengono prese in una finestra di 2 residui a partire dalla mutazione. Usando la notazione dell'articolo:

$$s_{Sk} = \sum_{j=-2, j \neq 0}^2 \sum_{i=1}^{20} prof(a_{ij}) (P_{Sk}(w, a_i) - P_{Sk}(m, a_i)) \quad (4.2)$$

dove $prof(a_{ij})$ è il profilo dell'amminoacido a_i in posizione j e $P_{Sk}(a_i, a_j)$ è il potenziale di Skolnick tra i due amminoacidi.

- s_{Hp} : rappresenta la differenza in idrofobicità tra il wild-type e il residuo mutante secondo la scala di Kyte-Doolittle [20].

$$s_{HP} = prof(m)K(m) - prof(w)K(w) \quad (4.3)$$

dove $K(a)$ è l'idrofobicità dell'amminoacido a , misurata in accordo con la scala di Kyte-Doolittle.

DDGunS combina le equazioni (4.1), (4.2), (4.3) pesandole sulla base del coefficiente di correlazione di ciascuna con il $\Delta\Delta G$ su un dataset di riferimento:

$$s_{seq} = 0.30 \cdot s_{Bl} + 0.43 \cdot s_{Sk} + 0.27 \cdot s_{Hp} \quad (4.4)$$

Nel caso in cui fossero disponibili informazioni di struttura DDGun esiste anche nella sua versione 3D. Questo aggiunge due contributi:

- s_{BV} : rappresenta la differenza nell'energia di interazione, misurata attraverso il potenziale di Bastolla-Vendruscolo [4], tra il residuo wild-type e il mutante con i loro vicini nella struttura. Il potenziale di Bastolla-Vendruscolo a differenza dei potenziali statistici visti in precedenza, i quali assumono una distribuzione di Boltzmann per l'energia e la calcolano attraverso frequenze osservate, utilizza un approccio di ottimizzazione. Senza scendere nei dettagli matematici l'idea di base è quella di derivare una funzione energia seguendo un approccio di meccanica statistica che massimizzi la similarità tra strutture native note e un ensemble di configurazioni fissati N residui. DDGun3D anche in questo caso pesa il contributo del potenziale attraverso l'informazione di profilo:

$$s_{BV} = \sum_{j \in I} \sum_{i=1}^{20} prof(a_{ij})(P_{BV}(w, a_i) - P_{BV}(m, a_i)) \quad (4.5)$$

Dove I rappresenta l'insieme degli amminoacidi vicini nella struttura contenuti all'interno di una sfera di raggio 5\AA ; $prof(a_{ij})$ è il profilo dell'amminoacido a_i in posizione j . $P_{BV}(a_i, a_j)$ è il potenziale di interazione a coppie di Bastolla- Vendruscolo.

- ac : rappresenta l'accessibilità al solvente relativa e viene ottenuta computando l'accessibilità trovata diviso la massima accessibilità possibile.

Lo score finale di DDGun3D viene ottenuto pensando i contributi attraverso il coefficiente di correlazione con il $\Delta\Delta G$ sperimentale:

$$s_{3D} = (0.20 \cdot s_{Bl} + 0.29 \cdot s_{Sk} + 0.18 \cdot s_{Hp} + 0.33 \cdot s_{BV})(1 + \epsilon - ac) \quad (4.6)$$

dove $\epsilon = 0.1$. La parentesi modula lo score sulla base dell'accessibilità al solvente relativa.

4.6 Antisimmetria e Bias

Nei paragrafi precedenti abbiamo descritto alcuni dei metodi che sono stati elaborati nel corso del tempo per la predizione di cambiamenti di stabilità. Lo scopo principale dell'introduzione è stato non solo quello di poter mostrare quali siano le caratteristiche che vengono generalmente considerate nell'implementazione di un metodo ma soprattutto presentare un problema recentemente introdotto che riguarda la presenza di bias all'interno delle predizioni ottenute attraverso l'utilizzo della gran parte dei metodi esistenti ad oggi. Infatti una proprietà importante che vorremmo che i predittori avessero e che viene considerata soltanto da pochi metodi è l'**antisimmetria** [11]. Supponiamo di avere due strutture proteiche, diciamo A e B, aventi rispettivamente un'energia libera di folding ΔG_A e ΔG_B (1.10), le quali differiscono per un amminoacido nella posizione X. La struttura A avrà il suo residuo X_A e B il suo residuo X_B . Sia allora $\Delta\Delta G_{AB} = \Delta G_B - \Delta G_A$ la variazione in stabilità a seguito della mutazione di $X_A \rightarrow X_B$. Analogamente $\Delta\Delta G_{BA} = \Delta G_A - \Delta G_B$ è l'energia libera della mutazione $X_B \rightarrow X_A$. Allora dalle definizioni sopra troviamo:

$$\Delta\Delta G_{AB} = -\Delta\Delta G_{BA} \quad (4.7)$$

In figura mostriamo la situazione che stiamo considerando. Le proteine A e B vengono qui rispettivamente chiamate wild-type e mutant:

Figura 2: Differenza in energia libera tra proteina wild-type e mutante (J.Fang-2019)

Questa relazione è supportata da semplici considerazioni di tipo termodinamico. Consideriamo una trasformazione da un generico stato U ad un'altro F ; le relative concentrazioni $[U]$ e $[F]$ possono essere descritte all'equilibrio dalla relazione (1.6) attraverso l'energia libera di Gibbs:

$$\Delta G_{UF} = -RT \log \left(\frac{[U]}{[F]} \right)$$

Questa è antisimmetrica in F e U poiché la trasformazione inversa sarà descritta da:

$$\Delta G_{FU} = -RT \log \left(\frac{[F]}{[U]} \right) = -\Delta G_{UF}$$

Nelle due equazioni scritte sopra si è fatto esplicitamente uso della notazione F e U per richiamare i due stati di folded e unfolded di una proteina¹. Se consideriamo quindi come all'inizio due proteine A e B che differiscono per un residuo lungo la sequenza possiamo ritrovare l'equazione (4.7):

$$\Delta \Delta G_{AB} = RT \log \left(\frac{[U]}{[F]} \right)_A - RT \log \left(\frac{[U]}{[F]} \right)_B = -\Delta \Delta G_{AB} \quad (4.8)$$

Tuttavia non è semplice soddisfare questa proprietà: Usmanova et. al [36] hanno mostrato come i vari metodi, al fine di rispettare l'equazione (4.8) dovrebbero essere in grado di generare la struttura di una proteina mutata con l'energia minore a partire dalla struttura nativa della proteina originale, e vice-versa. Questo è difficile da realizzare nella pratica a causa delle specifiche caratteristiche dei vari metodi. Pertanto introdurremo necessariamente all'interno del sistema un certo **bias** in entrambe le direzioni. L'equazione (4.8) può quindi essere riscritta:

$$\Delta \Delta G_{AB} = -\Delta \Delta G_{BA} + \delta_{AB} + \delta_{BA} \quad (4.9)$$

¹Nel ragionamento precedente li avevamo indicati con ΔG_A e ΔG_B per sottolineare il fatto che fossero riferiti a due proteine diverse

Dove δ rappresenta in generale il bias introdotto nel sistema nel passaggio da una struttura all'altra. Al fine di ottenere metodi robusti e che rispettino quindi la proprietà (4.8) è necessario introdurre delle misure che ci quantifichino l'ammontare dell'antisimmetria e del bias nelle nostre predizioni. Una delle misure utilizzate è il coefficiente di correlazione di Pearson $r_{dir-inv}$ tra le predizioni $\Delta\Delta G_p^{dir}$ ottenute in un set di mutazioni e le predizioni ottenute nel set di mutazioni inverse $\Delta\Delta G_p^{inv}$:

$$r_{dir-inv} = \frac{\sum_{i=1}^N (\Delta\Delta G_p^{dir} - \overline{\Delta\Delta G_p^{dir}})(\Delta\Delta G_p^{inv} - \overline{\Delta\Delta G_p^{inv}})}{\sqrt{\sum_{i=1}^N (\Delta\Delta G_p^{dir} - \overline{\Delta\Delta G_p^{dir}})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^N (\Delta\Delta G_p^{inv} - \overline{\Delta\Delta G_p^{inv}})^2}} \quad (4.10)$$

Un valore di correlazione di -1 indicherà una perfetta antisimmetria.

Un'altra misura è invece il bias medio $\langle \delta \rangle$ che ci quantifica lo shift delle predizioni [36]. Questo può essere calcolato come:

$$\langle \delta \rangle = \frac{\sum_{i=1}^N \Delta\Delta G_p^{dir} + \Delta\Delta G_p^{inv}}{2N} \quad (4.11)$$

Pucci et. al [27] hanno costruito un dataset *Ssym* contenente 684 proteine ,aventi misure sperimentali di $\Delta\Delta G$, con lo stesso numero di mutazioni stabilizzanti e destabilizzanti. In *Ssym* sono disponibili le strutture della proteina wild-type e di quella mutante. *Ssym* risulta essere quindi un buon dataset sul quale misurare le performance di antisimmetria e bias dei metodi di predizione. Mostriamo allora un confronto tra i 4 metodi che abbiamo presentato all'inizio del paragrafo su *Ssym*:

Method	Performance		Anti-symmetry	
	Direct variants Pearson r, RMSE	Inverse variants Pearson r, RMSE	$r_{dir-inv}$	$\langle \delta \rangle$ (kcal/mol)
DDGun	0.48, 1.47	0.48, 1.50	-0.99	-0.007
DDGun3D	0.56, 1.42	0.53, 1.46	-0.99	-0.02
PopMusicSym	0.48, 1.58	0.48, 1.62	-0.77	0.03
Maestro	0.52, 1.36	0.32, 2.09	-0.34	-0.58
FoldX	0.63, 1.56	0.39, 2.13	-0.38,	-0.47

Figura 3: Confronto tra metodi di predizione su *Ssym* (DDGun-Montanucci et. al 2020)

Dalla tabella possiamo notare come i metodi FoldX e MAESTRO mostrino delle buone performance sulle mutazioni dirette, ma il coefficiente di correlazione di Pearson tra valori predetti e sperimentali cala drasticamente, insieme al RMSE, nel caso delle mutazioni inverse. E' infatti evidente che manchino entrambi della proprietà di antisimmetria, avendo un alto bias e un coefficiente $r_{dir-inv}$ molto distante da -1 .

PoPMuSiCSsym² ha un bias molto vicino a 0, ma l'antisimmetria non è perfetta come mostra $r_{dir-inv}$. L'unico metodo ad essere praticamente antisimmetrico, in entrambe le versioni di sequenza e di struttura, è DDGun. Nonostante la sua semplicità DDGun risulta infatti essere un metodo molto potente, con performance paragonabili a quelle degli altri metodi, ma che risponde positivamente all'importante questione dell'antisimmetria.

²PoPMuSiCSsym è la versione PoPMuSiC uscita nell'articolo di Pucci in cui si presenta *Ssym*

Capitolo 5

Presentazione del lavoro di Tesi

5.1 Introduzione

Nei precedenti paragrafi abbiamo presentato alcuni metodi per la predizione di cambiamenti di stabilità e abbiamo visto le varie caratteristiche che utilizzano per poter riuscire a predire le variazioni causate da una mutazione lungo la sequenza amminoacidica. Lo scopo centrale del lavoro di tesi è stato quello di cercare di costruire, attraverso approcci di machine learning, un nuovo metodo di predizione che rispettasse la proprietà di **antisimmetria**. Come sappiamo l'affidabilità di un approccio di machine learning dipende fortemente dalla dimensione e dalla qualità del training set che viene utilizzato per l'addestramento. Anzitutto è bene tenere in considerazione il problema del bilanciamento del dataset, infatti l'utilizzo di training set sbilanciati nel rappresentare specifiche categorie potrebbe condurre a stime errate. Ad esempio se considerassimo un dataset avente l'80% di mutazioni destabilizzanti costruiremmo un predittore che tendenzialmente classificherebbe la maggior parte delle mutazioni come destabilizzanti. Inoltre un errore comune, che inficia i risultati di alcuni metodi correnti, è il fatto di non tenere in conto la presenza di similarità tra il training e il test set, portando a problemi di over-fitting. Infatti la procedura classica di divisione in train e test set in questo caso non basta. E' necessario costruire ogni set rimuovendo tutte le somiglianze. Nello specifico si è soliti considerare l'identità di sequenza andando a fissare un threshold al 25%, questo significa che tra i set di training e test non ci saranno due proteine aventi più del 25% di aminoacidi uguali nella stessa posizione. Sfortunatamente non tutti i metodi considerano l'identità di sequenza, portando a sovra stime e a problemi di generalizzazione. Nell'implementazione dei nostri modelli si è quindi cercato di tenere in considerazione i problemi sopra elencati. Per la predizione del $\Delta\Delta G$ abbiamo scelto di adottare due differenti approcci:

- Reti neurali che predicano direttamente il $\Delta\Delta G$
- Reti neurali che apprendono DDGun e cercano di migliorarlo. Come abbiamo visto infatti è un metodo quasi-perfettamente antisimmetrico con delle buone performance, pertanto usarlo come base-line è un buon punto di partenza.

Nei prossimi paragrafi descriveremo nel dettaglio le procedure adottate.

5.2 Net-DDG

Con **Net-DDG** indichiamo una rete neurale del primo tipo, ovvero una rete che predice direttamente il $\Delta\Delta G$. In questo caso abbiamo utilizzato 10 input features, 8 delle quali sono informazioni derivanti dalla sequenza e 2 dalla struttura (S_{BV} e acc).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$f(w, p)$	$f(m, p)$	S_{Bl}	S_{Hp}	S_{Kl}^0	S_{Kl}^1	S_{Kl}^2	f_{hyd}	S_{BV}	acc

Figura 1: 1-2) frequenza amminoacido wild-mutante nella posizione della mutazione. 3) score di matrice Blosum62. 4) Score di idrofobicità. 5-6-7) score potenziale di Skolnick. 8) frequenza amminoacidi idrofobici nella sequenza. 9) score potenziale di Bastolla-Vendruscolo. 10) accessibilità al solvente

Abbiamo quindi scritto un programma che ci ha permesso di estrarre o di costruire le quantità di interesse dai vari file a disposizione. Infatti per ogni proteina si è soliti avere 3 tipi di file:

- **MUT** : è il formato in cui per ogni proteina troviamo indicata la posizione e i residui coinvolti nella mutazione, con il corrispondente $\Delta\Delta G$. (fig-1A)
- **FASTA**: è il formato in cui troviamo la sequenza amminoacidica della proteina (fig.1B)
- **PDB**: è il formato in cui troviamo informazioni di tipo strutturale (strutture secondarie, angoli di legame, coordinate atomiche)

A

```

lkov
Protein Mut ΔΔG
1a43A E12D -4.55
1a43A G9A -2.40
1a43A R20A -4.55
1a43A W37A -0.70
1a5eA L121R 0.55
1a5eA L37S 0.81
1a5eA W15D 0.19
1aepA A132K -1.40
1aepA L9K -1.18
1aepA T136A -1.03

```

B

```

1a2fA
>1a2fA
LVHVASVEKGRSYEDFQKVYNAIALKLREDDEYDNYIGYGPVLRVRLAWHI
SGTWDKHDNTGGSYGGTYRFKKEFNPDPSNAGLQNGFKFLEPIHKEFPWIS
SGDLFSLGGVTAVQEMQGPKIPWRCGRVDTPEDTTPDNGRLPDADKDAGY
VRTFFQRLNMNDREVVALKGHALGKTHLKNNSGYEGPWGAANNVFTNEFY
LNLNLEDWKLEKNDANNEQWDSKSGYMLPTDYSLIQDPKYL SIVKEYAN
DQDKFFKDFSKAFEKLENGITFPKDAPSPFIFKTLLEEQGL

```

C

	Atom	Res	Chain		x	y	z	Occ	T factor	Name
ATOM	1	N	LEU A	4	11.328	79.235	114.044	1.00	41.31	N
ATOM	2	CA	LEU A	4	12.161	78.122	113.609	1.00	38.60	C
ATOM	3	C	LEU A	4	12.323	77.911	112.123	1.00	36.46	C
ATOM	4	O	LEU A	4	11.357	77.912	111.363	1.00	36.00	O
ATOM	5	CB	LEU A	4	11.655	76.803	114.138	1.00	40.28	C
ATOM	6	CG	LEU A	4	11.670	76.563	115.619	1.00	42.77	C
ATOM	7	CD1	LEU A	4	11.120	75.184	115.862	1.00	45.76	C

Figura 2: esempio MUT-file (A), FASTA-file (B) , PDB-file (C)

Utilizzando queste input features è possibile costruire due reti neurali; una che predica il $\Delta\Delta G$ usando informazioni di sequenza e un'altra che utilizzi, quando disponibili, anche informazioni di struttura.

5.2.1 Train-Validation-Test

Il training di questo tipo di reti è stato effettuato sul noto dataset *S2648* [10]. Questo è un dataset non perfettamente bilanciato¹ (fig.3) consistente in 2648 varianti.

Figura 3: Distribuzione dei valori sperimentali di $\Delta\Delta G_M$ nel dataset *S2648*, (PoPMuSiC [13])

Al fine di permettere alla rete di sviluppare internamente la proprietà di antisimmetria, abbiamo costruito anche le mutazioni inverse avendo quindi un totale di 5296 esempi. Per l'allenamento in realtà abbiamo svolto una procedura di *k*-Cross-validation, leggermente diversa dal metodo standard. Vengono creati *k* set di Learning, *k* di set di Validation e *k* di Test [30]. Nel nostro caso $k = 20$. Si allena la rete su un set di Learning diciamo LR_i e si predice sul corrispondente Validation VL_i e anche sul test TS_i con $(i = 1, \dots, k)$. Ognuna delle *k* terne (LR_i, VL_i, TS_i) è costruita in modo che non vi siano sovrapposizioni (o similarità) all'interno della terna, ma anche in modo che non vi siano sovrapposizioni (o similarità) tra ognuno dei 20 set di validation, né vi siano tra ognuno dei 20 set di test. In questo modo sommando i 20 set di validation o sommando i 20 set di test si ottiene il dataset completo. Durante il raffinamento dei parametri si predice contemporaneamente sia sul validation che sul test. Il risultato del test finale sarà quello che corrisponde al miglior validation. In questo modo è possibile allenare la rete, validarla e testarla anche nel caso di piccoli dataset, senza perdere informazione utile. In figura mostriamo l'architettura risultante dal tuning dei parametri per la rete feed forward che utilizza anche informazioni di struttura:

Nome Rete	Input Features	Allenata su	Strati nascosti	Unità nascoste	Dropout	epoche	Batch-size	Loss	Optimizer
Net-DDG	10 input	S2648	2 con Batch Normalization	64, 48	0.3, 0.25	100	50	Logcosh	Adam

¹Il dataset *S2648* è sbilanciato verso le mutazioni destabilizzanti, in figura $\Delta\Delta G > 0$ secondo la convenzione adottata dagli autori.

Per poter migliorare ulteriormente la performance abbiamo provato ad utilizzare *data augmentation* inserendo in ognuno dei 20 dataset di training 2000 proteine derivanti dal dataset di Ivankov[36]. Questo dataset è costituito da 1000 proteine aventi una mutazione puntuale con la loro struttura a cui corrispondono 1000 proteine per la mutazione inversa con la corrispondente struttura. Essendo proteine non labellate, abbiamo prima predetto il $\Delta\Delta G$ utilizzando DDGun e poi le abbiamo inserite nel nostro dataset. Nel processo di training abbiamo mantenuto fissa l'architettura precedente. Per i risultati di entrambe le reti rimandiamo alla sezione apposita.

5.3 Learning-Net

Con **Learning-Net** indichiamo in generale reti neurali del secondo tipo che cercano di apprendere DDGun e di migliorarlo. Per poter allenare una rete neurale nell'apprendimento di un altro algoritmo è necessario disporre di un dataset di notevoli dimensioni. Per ottenerlo siamo partiti dal dataset di Ivankov costituito da proteine non labellate. Abbiamo generato tutte le mutazioni possibili, sia diretta che inverse, in ogni posizione. Se consideriamo indicativamente una sequenza media per proteina di 200 amminoacidi, il numero di esempi teoricamente ottenibile, prendendo sia la mutazione diretta che quella inversa, è di circa $2 \times 200 \times 20 \times 2000 \sim 10$ mln. Poiché il dataset di Ivankov non è labellato, anche in questo caso abbiamo predetto i valori $\Delta\Delta G$ utilizzando DDGun3D². Come input features abbiamo 620 elementi in modo da codificare internamente le informazioni che DDGun3D utilizza:

- 20 elementi che codificano la mutazione e che corrispondono ai 20 amminoacidi. Quindi avremo (+1,-1) per gli amminoacidi coinvolti, 0 per tutti gli altri.
- 100 elementi relativi ad informazioni di profilo ricavate dalla sequenza. Se i è la posizione della mutazione nella sequenza e prendiamo una finestra di 2 residui da questa $[i - 2, i - 1, i, i + 1, i + 2]$, avremo 20×5 elementi.
- 500 elementi relativi ad informazioni di profilo considerando residui 3D ordinati in base alla distanza in Å. Abbiamo considerato i residui fino a distanza 5Å a partire dalla mutazione, prendendo un massimo di 30 residui. Avremo quindi 600 elementi meno i 100 precedenti.

Il vantaggio di reti di questo tipo è che necessitano delle sole informazioni di mutazione e profilo, e quindi non dobbiamo estrarre altre caratteristiche particolari quando ci viene fornita una nuova proteina. Inoltre non usiamo delle forme funzionali fisse per i potenziali, ma delle codifiche di queste, pertanto potremmo avere dei vantaggi di adattamento su nuovi dati. Nel caso delle Learning-Nets abbiamo costruito tre diverse tipologie di rete³:

1. Una standard FFNN che chiameremo **Naive-Net**
2. Una rete neurale siamese che chiameremo **Diff-Net**
3. Una rete neurale convoluzionale che chiameremo **Conv-Diff-Net**

²E' possibile anche in questo caso costruire una rete che apprenda la versione di DDGun di sequenza, andando ad usare 120 elementi, non considerando le informazioni 3D.

³Per tutte le reti abbiamo utilizzato come funzione di attivazione la ReLU. In seguito ometteremo questa informazione.

5.3.1 Naive-Net

Nel caso della Naive-Net abbiamo effettuato il training utilizzando soltanto 1 milione di esempi dei circa 10 a nostra disposizione. Abbiamo visto infatti che il tempo richiesto per poter usare un così grande numero di dati era eccessivo e inoltre provando ad utilizzare un maggior numero di proteine le performance andavano in contro ad una saturazione. Quindi da un 1 milione di esempi abbiamo costruito i set di Training-Validation-Test dividendoli rispettivamente in (500k, 250k, 250k). I set sono stati costruiti sincerandosi che non ci fossero sovrapposizioni o omologie interne⁴. La migliore architettura risultante dal processo di validazione è risultata essere:

Nome Rete	Input Features	Allenata su	Strati nascosti	Unità nascoste	Dropout	epoche	Batch-size	Loss	Optimizer
Naive-Net	620	750.000 proteine create da Ivankov	4 con Batch Normalization	256,128 128,64	0.1 primi due strati nascosti	80 con early stopping	10.000	Logcosh	Adam

Nella sezione dedicata ai risultati è possibile vedere come effettivamente sia possibile apprendere molto bene DDGun e come quindi la rete sia in grado di codificare internamente i potenziali e le altre informazioni che DDGun utilizza. Il fatto che le performance della rete siano simili a quelle dell'algorithm originale su altri dataset è segno del fatto che non ci siano problemi di overfitting e che la rete sia in grado di generalizzare.

Per poter migliorare ulteriormente la performance abbiamo provato ad utilizzare **transfer-learning**. Questa tecnica consiste nel tenere fissi una serie di parametri congelando i rispettivi layer, lasciando liberi gli altri permettendo un ulteriore allenamento su nuovi dati. Il transfer-learning sulla Naive-Net è stato fatto bloccando tutti gli strati eccetto l'ultimo, modificando soltanto il dimensione dei mini-batch e il numero di epoche di allenamento. Per il training abbiamo utilizzato il dataset S2648. Anche in questo caso è stata adottata la procedura di cross validation descritta al paragrafo (5.2.1). Qui infatti gli unici iper-parametri modificabili sono la dimensione del batch e il numero di epoche. Riportiamo in tabella la stessa architettura con i nuovi valori di batch e numero di epoche:

Nome Rete	Input Features	Allenata su	Strati nascosti	Unità nascoste	Dropout	epoche	Batch-size	Loss	Optimizer
TL Naive-Net	620	S2648	4 con Batch Normalization	256,128 128,64	0.1 primi due strati nascosti	80	100	Logcosh	Adam

⁴La creazione di set privi di omologie è stata effettuata tramite il software BLAST [34]

5.3.2 Diff-Net

La Diff-Net è una particolare architettura di rete che cerca di rispondere tramite la sua struttura al problema dell'antisimmetria. Essa infatti è costituita da due reti neurali siamesi interne aventi pesi condivisi ed effettua una operazione di somma e di differenza degli output delle due reti. Nello specifico, anziché utilizzare in input tutte le mutazioni, dirette e inverse, le dividiamo in due gruppi, Input left e Input right, che saranno gli Input delle due reti interne. Le due reti svolgeranno lo stesso task ma su mutazioni che sono l'una l'opposto dell'altra. L'output delle due reti viene successivamente combinato in due diverse operazioni, in modo da costituire una rete a due output. In figura mostriamo l'architettura della Diff-Net.

Figura 4: Architettura Diff-Net

Quello che vorremmo è che la somma dei due output andasse a zero, perché in questo caso avremmo realizzato un predittore perfettamente antisimmetrico; ma al tempo stesso vorremmo che la differenza (più propriamente la media dei due output) fosse il più vicino possibile al valore vero. Per farlo utilizziamo una *custom loss* avente la seguente forma funzionale:

$$J = \log(\cosh(\hat{y} - y)) + \text{abs}(s)$$

dove, facendo riferimento alla notazione della figura, $\hat{y} = \frac{Ol-Or}{2}$ e $s = \frac{Ol+Or}{2}$.

Per una rete di questo tipo la back-propagation opererà come abbiamo visto al paragrafo (3.5) con la differenza che gli errori che vengono propogati all'interno della rete saranno la somma degli errori fatti dalle singole reti. Come per la Naive-Net anche in questo caso abbiamo utilizzato 1 milione di mutazioni dividendole rispettivamente in (500k, 250k, 250k) per Training-Validation-Test. La migliore architettura è risultata essere:

Nome Rete	Input Features	Allenata su	Strati nascosti	Unità nascoste	Dropout	epoche	Batch-size	Loss	Optimizer
Diff-Net	multi-Input 620 ciascuno	750.000 proteine create da Ivankov	3 con Batch Normalization primi due	256,256, 256	0.05 primi due strati nascosti	100 con early stopping	10.000	Logcosh + abs	Adam

Anche in questo caso abbiamo effettuato transfer learning su S2648 in cross-validation. Ottenendo la seguente architettura:

Nome Rete	Input Features	Allenata su	Strati nascosti	Unità nascoste	Dropout	epoche	Batch-size	Loss	Optimizer
TL Diff-Net	multi-Input 620 ciascuno	S2648	3 con Batch Normalization primi due	256,256, 256	0.05 primi due strati nascosti	200	150	Logcosh + abs	Adam

Per la Diff-Net abbiamo effettuato anche un secondo transfer-learning, ma con data-augmentation. Abbiamo cioè inserito, come fatto per la rete Net-DDG, le 2000 proteine di Ivankov nei 20 training set di S2648. Sebbene le proteine di Ivankov siano già state utilizzate per l'apprendimento di DDGun, quando abbiamo creato tutte le possibili mutazioni non disponevano delle strutture dirette e inverse di ogni mutazione, bensì della sola struttura di partenza. Facendo quindi vedere alla rete solo le 2000 proteine di Ivankov che hanno invece entrambe le strutture è possibile migliorare notevolmente la performance, come mostrato nella sezione dei risultati. L'architettura utilizzata è rimasta inalterata.

5.3.3 Conv-Diff-Net

La Conv-Diff-Net è una rete convoluzionale in cui, analogamente alla Diff-Net, dividiamo gli Input in dirette e inverse ed effettuiamo le operazioni di media e somma degli output delle due reti, ma in questo caso gli Input vengono processati attraverso un'operazione di convoluzione. Nello specifico le 620 features di Input vengono divise nei tre gruppi di appartenenza: codifica mutazione (20), profilo di sequenza (100), profilo di struttura (500). Quindi avremo in questo caso una rete a 6-Input, 3 per le dirette e 3 per le inverse. Le 500 informazioni di struttura (sia per le dirette che per le inverse) vengono scritte sotto forma di una matrice 25×20 su cui viene effettuata una convoluzione 1D utilizzando 20 filtri di lunghezza 1 (1×20). Quindi in output avremo nuovamente una matrice 25×20 . Questa viene moltiplicata in seguito per la matrice contenente la codifica della mutazione (20×1) in modo da avere 25 features di struttura processate, cioè una per ogni residuo 3D considerato. La stessa cosa viene fatta per le 100 informazioni di sequenza (sia per dirette che inverse), fino ad avere in output 5 features, una per ogni residuo della sequenza considerato. Quindi le 25 info 3D vengono unite alle 5 di sequenza e alle 20 di codifica della mutazione. Queste vengono utilizzate come Input per una Diff-Net. Infatti al termine della parte di processamento avremo analogamente a prima 2 Input, uno per le dirette e uno per le inverse. In figura 5 mostriamo schematicamente la struttura della Conv-Diff-Net.

Per ogni parte della rete viene indicato il nome e il tipo di layer. Abbiamo quindi Input Layer, Conv1D, Dot, Concatenate, Sequential e Lambda. Da *Concatenate* inizia la Diff-Net. La rappresentazione tramite *Sequential* è schematica, infatti dobbiamo pensare che da quel punto parta la stesso tipo di architettura della figura (4).

Figura 5: Architettura schematica della Conv-Diff-Net

Come per le altre reti abbiamo utilizzato 1 milione di mutazioni opportunamente divise in Training-Validation-Test. L'architettura ottimale è risultata essere:

Nome Rete	Input Features	Allenata su	Strati nascosti	Unità nascoste	Dropout	epoche	Batch-size	Loss	Optimizer
Conv-Diff-Net	multi-Input	750.000 proteine create da Ivankov	2 con Batch Normalization	128 64	0.05	80 con early stopping	1000	Logcosh + abs	Adam

Come per tutti gli altri metodi anche per la Conv-Diff-Net abbiamo effettuato transfer learning su S2648 in cross-validation su cui abbiamo effettuato un tuning dei parametri di batch e numero di epoche ottenendo:

Nome Rete	Input Features	Allenata su	Strati nascosti	Unità nascoste	Dropout	epoche	Batch-size	Loss	Optimizer
Conv-Diff-Net	multi-Input	S2648	2 con Batch Normalization	128 64	0.05	150	150	Logcosh + abs	Adam

5.4 Risultati ottenuti e conclusioni

In questa sezione presentiamo i risultati ottenuti dai nostri modelli. Come misuratori di performance utilizzeremo il coefficiente di correlazione di Pearson e il root mean square error tra i valori predetti e quelli sperimentali. Quando parleremo di antisimmetria, come mostrato al paragrafo (4.6), useremo invece il bias e il coefficiente di correlazione di Pearson tra dirette e inverse dei valori predetti. Oltre al dataset Ssym è possibile valutare l'antisimmetria anche sul dataset di Ivankov originale. Infatti questo è costituito da 2000⁵ esempi, 1000 mutazioni dirette e 1000 inverse non labellate. Anzitutto mostriamo in tabella un confronto tra le 3 Learning Nets valutando le loro performance nell'apprendimento di DDGun sul Test set creato a partire dalle mutazioni di Ivankov.

Come si può vedere dai risultati tutte e tre le reti sembrano apprendere molto bene DDGun.

Nome rete	Pearson	Rmse
Naïve-Net	0.99	0.07
Diff-Net	0.99	0.09
Conv-Diff-Net	0.98	0.11

Tabella 5.1: Confronto Learning-Nets sul Test di Ivankov

Infatti avendo effettuato una divisione in Train-Test rimuovendo le similarità, sia il coefficiente di correlazione che il RMSE ci dicono che DDGun e le Learning-Nets hanno un alto grado di somiglianza. Ovviamente, una conferma ulteriore del fatto che reti di questo tipo siano in grado di generalizzare dobbiamo cercarla in altri dataset⁶:

Metodo	S2648		Broom		VariBench		P53	
DDGun	0.57	1.33	0.62	1.68	0.54	1.71	0.67	1.57
Naive-Net	0.56	1.33	0.62	1.70	0.53	1.72	0.63	1.63
Diff-Net	0.56	1.36	0.61	1.72	0.54	1.74	0.63	1.63
Conv-Diff-Net	0.55	1.33	0.60	1.68	0.54	1.70	0.65	1.55

Tabella 5.2: Confronto Learning-Nets su S2648, VariBench, Broom, P53

Il fatto che le performance tra DDGun e le Learning Nets siano simili ci dice che le reti riescano effettivamente a codificare internamente dei potenziali statistici tramite le informazioni di profilo e della mutazione. Come già anticipato questo è un grande vantaggio da un punto di vista computazionale, poiché attraverso poche informazioni facilmente ricavabili da una proteina è possibile avere un buon predittore. Infatti se effettuiamo una valutazione dell'antisimmetria dei 3 metodi su Ssym e Ivankov, notiamo che le performance, sebbene leggermente inferiori, sono molto simili a DDGun, segno che i nostri predittori si avvicinano molto alle proprietà desiderate (tabella 5.3).

Guardando i risultati del confronto tra le 3 Learning Nets, a primo acchito sembrerebbe che l'introduzione dell'architettura della Diff-Net non abbia portato grossi vantaggi nella predizione su Ssym, rimanendo il divario tra la predizione delle dirette e quella delle inverse invariato.

⁵le strutture proteiche sono 1172, mentre gli esempi sono 2000, significa che una proteina è coinvolta in più di una mutazione

⁶I data set utilizzati S2648, VariBench, Broom, P53 hanno rispettivamente 2648, 1420, 600e43 esempi e presentano al loro interno delle similarità di cui dovremo tenere conto quando faremo transfer-learning

Metodo	Ssym					Ivankov	
	dirette		inverse		$r_{\text{dir-inv}}$	bias	$r_{\text{dir-inv}}$
DDGun	0.56	1.42	0.53	1.46	-0.99	-0.02	-0.99
Naive-Net	0.55	1.43	0.52	1.49	-0.98	-0.03	-0.99
Diff-Net	0.56	1.44	0.52	1.49	-0.98	-0.02	-0.99
Conv-Diff-Net	0.55	1.42	0.52	1.48	-0.98	-0.03	-0.99

Tabella 5.3: Confronto Learning-Nets su S2648, VariBench, Broom, P53

In realtà la predizione con la Diff-Net su Ssym è stata fatta non utilizzando per la predizione entrambe le strutture contemporaneamente, seppur disponibili; questo perché in generale non è sempre possibile avere a disposizione due strutture, quindi idealmente vorremmo un metodo che fosse in grado di creare una rappresentazione perfettamente antisimmetrica pur disponendo di una sola struttura. Per le proteine dirette di Ssym abbiamo quindi costruito la mutazione inversa partendo dalla struttura delle dirette.⁷ La stessa cosa è stata fatta per le inverse. Si sono create le dirette partendo dalle strutture delle inverse. Se utilizzassimo entrambe le strutture contemporaneamente, per costruzione della Diff-Net, le predizioni sarebbero perfettamente antisimmetriche. Tornando al discorso più generale delle 3 Learning Nets, abbiamo effettuato dopo l'apprendimento di DDGun anche il transfer learning su S2648 per cercare di portare informazione aggiuntiva, fornendo alla rete la possibilità di aggiustare i pesi sulla base di valori di $\Delta\Delta G$ misurati sperimentalmente. Guardando i risultati sui dataset VariBench, Broom, S2648 e P53 sembra che la situazione rimanga sostanzialmente invariata eccetto sul dataset della P53 in cui la Diff-Net e Conv-Diff-Net migliorano notevolmente la propria performance:

Metodo	S2648		Broom		VariBench		P53	
DDGun	0.57	1.33	0.62	1.68	0.54	1.71	0.67	1.57
TL-Naive-Net	0.57	1.33	0.61	1.71	0.53	1.76	0.67	1.64
TL-Diff-Net	0.55	1.32	0.63	1.67	0.50	1.76	0.71	1.49
TL-Diff-Net2	0.55	1.31	0.63	1.67	0.52	1.75	0.67	1.56
TL-Conv-Diff-Net	0.52	1.33	0.60	1.68	0.53	1.71	0.72	1.36

Tabella 5.4: Confronto Learning-Nets dopo transfer-learning su S2648, VariBench, Broom, P53

Considerando invece il dataset Ssym, notiamo come a seguito del transfer learning le performance calino in generale, soprattutto per la Conv-Diff-Net nella predizione delle inverse. Tuttavia il transfer-learning della Diff-Net con data-augmentation (TL-Diff-Net2) permette di migliorare notevolmente la performance (tabella 5.5)

Sembra quindi che il TL su S2648 porti effettivamente dell'informazione, ma a spese della proprietà di antisimmetria. Nel caso della Diff-Net siamo in grado di recuperarla utilizzando le strutture reali di Ivankov.

⁷In pratica così facendo le features delle dirette e delle inverse differiscono solamente per la codifica della mutazione, le restanti 600 features rimangono invariate poiché invariata è la struttura della proteina.

Metodo	Ssym					Ivankov	
	dirette		inverse		$r_{\text{dir-inv}}$	bias	$r_{\text{dir-inv}}$
DDGun	0.56	1.42	0.53	1.46	-0.99	-0.02	-0.99
TL-Naive-Net	0.55	1.45	0.50	1.52	-0.98	-0.02	-0.98
TL-Diff-Net	0.53	1.45	0.50	1.50	-0.96	-0.03	-0.96
TL-Diff-Net 2	0.58	1.41	0.54	1.47	-0.96	-0.03	-0.96
TL-Conv-Diff-Net	0.52	1.45	0.45	1.53	-0.95	-0.04	-0.96

Tabella 5.5: Performance Learning-Nets su SSsym dopo transfer learning

Per quanto riguarda invece la Net-DDG notiamo come sui dataset VariBench, Broom, S2648 e P53 si ottengano delle performance superiori rispetto a DDGun e alle Learning Nets, anche senza data-augmentation.

Metodo	S2648		Broom		VariBench		P53	
DDGun	0.57	1.33	0.62	1.68	0.54	1.71	0.67	1.57
Net - DDG	0.57	1.28	0.65	1.59	0.54	1.69	0.73	1.48
Net - DDG 2	0.58	1.27	0.66	1.59	0.55	1.69	0.70	1.50

Tabella 5.6: Performance su S2648, VariBench, P53, Broom di Net-DDG

Su Ssym invece le performance sulle dirette e le inverse sono leggermente inferiori a DDGun per la Net-DDG; Notiamo però come usando data-augmentation, si possano anche in questo caso ottenere migliori prestazioni:

Metodo	Ssym					
	dirette		inverse		$r_{\text{dir-inv}}$	bias
DDGun	0.56	1.42	0.53	1.46	-0.99	-0.02
Net - DDG	0.51	1.43	0.49	1.47	-0.97	-0.01
Net - DDG 2	0.56	1.39	0.54	1.44	-0.97	-0.03

Tabella 5.7: Performance su Ssym di Net-DDG

Presentiamo una tabella finale (5.8) in cui compariamo tutti i nostri metodi (compreso DDGun) su Ssym con FoldX. Maestro e PopMusicSym. In conclusione, possiamo quindi affermare di aver costruito dei modelli utili con le proprietà di antisimmetria imposte dalla termodinamica. Abbiamo visto come i due migliori risultati ottenuti siano quelli della TL-Diff-Net 2 e della Net-DDG 2 (con data-augmentation); Infatti entrambi hanno risultati in linea con DDGun e hanno una buona antisimmetria, tuttavia i due metodi hanno una differenza sostanziale: la rete Net-DDG 2, come la gran parte dei metodi correnti, necessita in maniera esplicita della costruzione delle features di input. Questo significa che quando ci viene fornita una nuova mutazione e dobbiamo predirne il $\Delta\Delta G$ dobbiamo costruire le features di input estraendo dalla sequenza e dalla struttura tutte le informazioni di interesse: potenziali statistici, matrici di sostituzione, accessibilità al solvente ecc.; Inoltre, spesso questo è possibile in tempi ragionevoli solo utilizzando degli appositi software per ottenere una determinata feature. In generale quindi l'utilizzo di questo metodo rappresenta un processo piuttosto lungo e laborioso. Al contrario Le Learning Nets, compresa quindi la TL-Diff-Net 2, permettono di raggiungere una buona espressività con pochissime informazioni

Metodo	Ssym					
	dirette		inverse		$r_{\text{dir-inv}}$	bias
DDGun	0.56	1.42	0.53	1.46	-0.99	-0.02
Naive-Net	0.55	1.43	0.52	1.49	-0.98	-0.03
TL-Naive-Net	0.55	1.45	0.50	1.52	-0.98	-0.02
Diff-Net	0.56	1.44	0.52	1.49	-0.98	-0.02
TL-Diff-Net	0.53	1.45	0.50	1.50	-0.95	-0.03
TL-Diff-Net2	0.58	1.41	0.54	1.47	-0.96	-0.03
Conv-Diff-Net	0.55	1.42	0.52	1.48	-0.98	-0.03
TL-Conv-Diff-Net	0.52	1.45	0.45	1.53	-0.98	-0.03
Net-DDG	0.51	1.43	0.49	1.47	-0.97	-0.01
Net-DDG2	0.56	1.39	0.54	1.44	-0.97	-0.03
FoldX	0.63	1.56	0.39	2.13	-0.38	-0.47
Maestro	0.52	1.36	0.32	2.09	-0.34	-0.58
PoPMuSiCSym	0.48	1.58	0.48	1.62	-0.77	0.03

Tabella 5.8: Confronto di tutti i metodi su Ssym

e con un costo computazionale decisamente minore. Infatti data una nuova mutazione relativa ad una proteina, non dobbiamo costruire features complicate come potenziali e accessibilità in modo esplicito, ma ci basta utilizzare le informazioni di profilo che la rete allenata combinerà nel modo ottimale per costruire internamente la sua rappresentazione dei potenziali e delle altre features, ottenendo così un predittore molto più rapido avente performance paragonabili a quelle dello stato dell'arte e con le proprietà di antisimmetria richieste.

Appendice A

Stima di Massima Verosimiglianza

A.1 Regressione

Sia $D = \{(\mathbf{x}^{(i)}, y^{(i)})\}_m$ con $\mathbf{x}^{(i)} \in R^d$ e $y^{(i)} \in R$ un dataset su cui vogliamo allenare un generico algoritmo per risolvere un problema di regressione e sia quindi $\hat{y}^{(i)} = \hat{f}(\mathbf{x}^{(i)}, \mathbf{w})$ l'output prodotto dal nostro algoritmo sull'esempio i -esimo. La *Verosimiglianza* o likelihood rappresenta la probabilità di osservare i dati D , fissati i valori dei parametri \mathbf{w} , ovvero $p(D|\mathbf{w})$. Il principio di Massima Verosimiglianza cerca proprio di massimizzare questa probabilità al fine di ottenere la miglior stima dei parametri \mathbf{w}_{ML} . Assumiamo ora che gli esempi che costituiscono il dataset D siano indipendenti e identicamente distribuiti e che $y^{(i)} = f(\mathbf{x}^{(i)}, \mathbf{w}) + \epsilon_i$ ¹ con ϵ_i Gaussiano ovvero:

- $p(D|\mathbf{w}) = \prod_i^m p(y^{(i)}|\mathbf{x}^{(i)}, \mathbf{w})$
- $p(y^{(i)}|\mathbf{x}^{(i)}, \mathbf{w}) = \mathcal{N}(y^{(i)}|\mu = \hat{y}^{(i)}(\mathbf{w}), \sigma^2)$

Stiamo cioè dicendo che la nostra true label $y^{(i)}$ è una variabile stocastica e quello che vorremmo è che il nostro algoritmo predicesse la media della distribuzione. Quindi per ottenere una stima dei parametri ottimale date queste assunzioni dobbiamo massimizzare la likelihood:

$$\begin{aligned} \mathbf{w}_{ML} &= \underset{\mathbf{w}}{\operatorname{argmax}} p(D|\mathbf{w}) = \\ &= \underset{\mathbf{w}}{\operatorname{argmin}} (-\log p(D|\mathbf{w})) = \\ &= \underset{\mathbf{w}}{\operatorname{argmin}} \sum_i^m \left[\frac{1}{2\sigma^2} (y^{(i)} - \hat{y}^{(i)})^2 \right] + \text{const.} = \\ &= \underset{\mathbf{w}}{\operatorname{argmin}} \frac{1}{m} \sum_i^m (y^{(i)} - \hat{y}^{(i)})^2 \end{aligned}$$

Questo giustifica l'equazione (2.2), cioè la scelta di $J(\mathbf{X}, \mathbf{w}) = \frac{1}{m} \sum_i^m (y^{(i)} - \hat{y}^{(i)})^2$ come loss function nel processo di apprendimento in un problema di regressione.

A.2 Classificazione

Per completezza vediamo invece che loss function otteniamo in un contesto di classificazione binaria. Sia $D = \{(\mathbf{x}^{(i)}, y^{(i)})\}_m$ con $\mathbf{x}^{(i)} \in R^d$ e $y^{(i)} \in \{0, 1\}$ un dataset su cui vogliamo allenare un modello per risolvere un problema di classificazione. Prima di utilizzare il principio di maximum

¹stiamo assumendo che la true label $y^{(i)}$ sia una funzione deterministica di $\mathbf{x}^{(i)}$ con un certo rumore stocastico

likelihood diciamo che in generale nella risoluzione di un problema di classificazione binaria è possibile utilizzare due approcci:

- *deterministico* : un classico esempio è il neurone di McCulloch e Pitts in cui computiamo $z^{(i)} = \mathbf{w}^T \mathbf{x}^{(i)}$ e il nostro output è $\hat{y}^{(i)} = \begin{cases} 1 & z^{(i)} > t \\ 0 & z^{(i)} < t \end{cases}$ e attraverso una regola di learning (*perceptron rule*) cerchiamo di minimizzare il numero di esempi misclassificati, trovando il vettore \mathbf{w} ottimale. In questo caso stiamo praticamente usando una funzione di attivazione θ con responso binario in base al valore di soglia t .
- *probabilistico* : un esempio è la regressione logistica in cui computiamo $z^{(i)} = \mathbf{w}^T \mathbf{x}^{(i)}$ e il nostro output è $\hat{y}^{(i)} = \sigma(z^{(i)})$ dove $\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$ è la funzione di attivazione

sigmoide. Questa restituisce in output un valore tra $[0, 1]$ che possiamo interpretare come la probabilità di appartenere ad una determinata classe.

Vediamo adesso quale funzione costo $J(\mathbf{X}, \mathbf{w})$ dobbiamo minimizzare per poter ottenere il vettore di pesi ottimale \mathbf{w} nel caso della *regressione logistica*. Il processo di ottimizzazione in questo caso non avendo soluzione analitica, avviene tramite la procedura di *gradient descent*.

Come prima assumiamo allora che i nostri dati siano indipendenti e identicamente distribuiti, e che la variabile $y^{(i)}$ segua una distribuzione di Bernoulli, dove $\hat{y}^{(i)} = p(y^{(i)} = 1 | \mathbf{x}^{(i)}, \mathbf{w}) = \sigma(z^{(i)})$:

- $p(D | \mathbf{w}) = \prod_i^m p(y^{(i)} | \mathbf{x}^{(i)}, \mathbf{w})$
- $p(y^{(i)} | \mathbf{x}^{(i)}, \mathbf{w}) = \hat{y}^{(i)y^{(i)}} (1 - \hat{y}^{(i)})^{(1-y^{(i)})}$

Pertanto per trovare la configurazione dei parametri ottimale dobbiamo risolvere:

$$\begin{aligned} \mathbf{w}_{ML} &= \underset{\mathbf{w}}{\operatorname{argmax}} p(D | \mathbf{w}) = \\ &= \underset{\mathbf{w}}{\operatorname{argmin}} (-\log p(D | \mathbf{w})) = \\ &= \underset{\mathbf{w}}{\operatorname{argmin}} - \sum_i^m [y^{(i)} \log \hat{y}^{(i)} + (1 - y^{(i)}) \log(1 - \hat{y}^{(i)})] \end{aligned}$$

La funzione ottenuta $J(\mathbf{X}, \mathbf{w}) = - \sum_i^m [y^{(i)} \log \hat{y}^{(i)} + (1 - y^{(i)}) \log(1 - \hat{y}^{(i)})]$ è detta *binary cross-entropy* ed è la funzione costo da minimizzare in un problema di classificazione binario.

Appendice B

Stima del Massimo a Posteriori

Nell'appendice A abbiamo visto come l'utilizzo del MSE come funzione costo, deriva dalla massimizzazione della likelihood, avendo assunto una distribuzione dei dati Gaussiana. In questa sezione invece vediamo come sfruttando il Teorema di Bayes si possano ottenere naturalmente i regolarizzatori $L1$ e $L2$. Sia dunque $D = \{(\mathbf{x}^{(i)}, y^{(i)})\}_m$ con $\mathbf{x}^{(i)} \in R^d$ e $y^{(i)}$ generico, infatti non faremo distinzione tra classificazione e regressione perché siamo interessati solo al termine di regolarizzazione da aggiungere nella funzione costo, indipendentemente dal problema che stiamo svolgendo. Il Teorema di Bayes ci permette di scrivere:

$$p(\mathbf{w}|D) = \frac{p(D|\mathbf{w})p(\mathbf{w})}{p(D)}$$

Siamo cioè interessati alla probabilità di avere una certa configurazione di pesi, visti i dati D . A destra dell'uguale abbiamo il termine di verosimiglianza $p(D|\mathbf{w})$, il termine di normalizzazione $p(D)$ e il termine di prior $p(\mathbf{w})$. Quello che vorremmo è che la $(p(\mathbf{w}|D))$ sia massima. Allora notiamo come prendendo il $\log(p(\mathbf{w}|D))$ i due termini a numeratore dell'equazione si sommano mentre a denominatore abbiamo una costante trascurabile. Quindi è come se stessimo massimizzando la verosimiglianza più un termine aggiuntivo dovuto alla scelta della prior. Il prior $p(\mathbf{w})$ rappresenta la conoscenza che abbiamo della distribuzione dei pesi, o meglio rappresenta il vincolo che inseriamo sui pesi all'interno del nostro sistema. I regolarizzatori $L1$ e $L2$ si trovano scegliendo rispettivamente una prior distribuita secondo Laplace e una distribuita secondo

Gauss. Sia dunque $p(w) \propto \prod_{i=1}^d e^{-\alpha|w_i|}$ la distribuzione a priori di \mathbf{w} . Se prendiamo il \log naturale di questa quantità otteniamo (a meno del segno che si aggiusta durante l'ottimizzazione) un termine

$\Omega(\mathbf{w}) = \sum_{i=1}^d \alpha|w_i|$ che è proprio il termine aggiuntivo alla loss applicando la regolarizzazione

$L1$. Con l'assunzione che i pesi siano distribuiti secondo laplace infatti stiamo implicitamente dicendo che i pesi devono rimanere piccoli, poiché la distribuzione è fortemente piccata intorno a zero. Analogamente è possibile ottenere la regolarizzazione $L2$ utilizzando un prior gaussiano.

Appendice C

Varianti di stochastic gradient descent

Nel corso del tempo sono stati proposti diversi algoritmi di gradient descent stocastico che cercano di velocizzare il processo di minimizzazione e al tempo stesso di essere in grado di trovare un minimo della funzione costo in grado di generalizzare al meglio. In questa sezione descriveremo brevemente due algoritmi, *RMSprop* e *Adam*.

RMSprop è stato proposto nel 2012 da *J.Hinton* e collaboratori [5]. L'equazione per l'aggiornamento dei pesi viene modificata introducendo un termine di memoria degli stati precedenti che decade esponenzialmente e un termine relativo all'intensità del gradiente. Il learning rate viene quindi scalato secondo queste quantità in modo da adattarsi al meglio in base alla situazione in cui ci troviamo nella funzione costo. Infatti l'idea è che più è intenso il gradiente in una certa zona più vorremmo muoverci lentamente in quella direzione per non oscillare troppo, al contrario se siamo in una zona 'piatta' vorremmo muoverci più velocemente in modo da uscirne. Le equazioni per l'RMS prop sono:

$$\begin{cases} s_t = \alpha \cdot s_{t-1} + (1 - \alpha) \cdot g_t \odot g_t \\ w_{t+1} = w_t - \frac{\eta}{\sqrt{s_t + \epsilon}} \odot g_t \end{cases}$$

dove abbiamo posto $\nabla_w J(\mathbf{w}) = g_t$.

α è un iper-parametro che pesa il termine di memoria s_t e il prodotto componente per componente del gradiente. η rappresenta il learning rate.

Adam è un'algoritmo di ottimizzazione stocastica, pubblicato nel 2015 da *D. Kingma* e *J. Lei Ba* [19], che riprende in parte RMSprop aggiungendovi un termine di momento. L'idea di base è sempre la stessa, si cerca di adattare il learning rate riscaldandolo in base alle informazioni del gradiente in una determinata zona della funzione costo e sulla base delle informazioni degli stati precedenti. Le equazioni per Adam sono:

$$\begin{cases} m_t = \beta_1 \cdot m_{t-1} + (1 - \beta_1) \cdot g_t \\ s_t = \beta_2 s_{t-1} + (1 - \beta_2) \cdot g_t \odot g_t \\ w_{t+1} = w_t - \frac{\eta \cdot \hat{m}_t}{\sqrt{\hat{s}_t + \epsilon}} \end{cases}$$

dove β_1 e β_2 rappresentano gli iper-parametri dell'algoritmo, assieme al learning rate η .

$\hat{m}_t = \frac{m_t}{(1 - \beta_1^t)}$ $\hat{s}_t = \frac{s_t}{(1 - \beta_2^t)}$ sono le correzioni che vengono applicate a m_t e s_t per evitare problemi di bias dovuti all'inizializzazione dei parametri.

Appendice D

Loss Functions

La scelta della funzione costo dipende dal problema che si sta considerando. Qui menzioniamo tre diverse loss functions per un problema di regressione¹:

1. **MSE**: In questo caso minimizziamo la media della distanza al quadrato tra il valore predetto e il valore sperimentale. In formule:

$$MSE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\hat{y}_i - y_i)^2$$

dove \hat{y}_i e y_i rappresentano rispettivamente il valore predetto e il valore vero. Come si può vedere dalla forma funzionale il MSE è molto sensibile agli outliers. Infatti se vi sono punti in cui la predizione è molto distante dal valore reale, questa discrepanza viene amplificata poiché ne prendiamo il quadrato.

Figura 1: Mean squared error function

2. **MAE**: In questo minimizziamo la media del valore assoluto della distanza tra il valore predetto e quello sperimentale. In formule:

$$MAE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |\hat{y}_i - y_i|$$

il MAE è meno sensibile agli outliers del MSE, poiché prendiamo la distanza in valore assoluto.

¹Nel caso della classificazione binaria abbiamo già visto nell'appendice A la forma funzionale della cross-entropy

Figura 2: Mean absolut error function

3. **logcosh**: In questo minimizziamo la media del logaritmo del coseno iperbolico della distanza tra il valore predetto e quello sperimentale. In formule:

$$\text{logcosh} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \log(\cosh(\hat{y}_i - y_i))$$

Anche in questo caso vi è minore sensibilità agli outliers. Il vantaggio rispetto al MAE è che vicino al minimo la funzione non ha un punto angoloso, ma è liscia.

Figura 3: logcosh error function

Appendice E

Misure di Performance

Nei problemi di **regressione** si è soliti utilizzare come misure di performance oltre ai già citati (appendice D) MSE e MAE, il coefficiente di correlazione di Pearson $r(x, y)$ tra i valori predetti diciamoli qui x per comodità e i valori sperimentali y :

$$r(x, y) = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2}}$$

Nei problemi di **classificazione** invece esistono diverse misure di performance. Prendiamo come riferimento il caso della classificazione binaria, ma è possibile una generalizzazione anche a più classi. La più banale e intuitiva misura è l'**accuracy**:

$$accuracy = \frac{\text{number of correct predictions}}{\text{total number of prediction}}$$

Questa misura di performance come si può facilmente capire non tiene conto della composizione del dataset. Infatti nel caso di dataset unbalanced, l'accuracy ci restituisce un risultato non veritiero e non rappresentativo delle nostre performance. A questo scopo è possibile introdurre la **confusion matrix**. Questa è una matrice che ci descrive in maniera completa la performance del nostro modello: dove TP indica i veri positivi, TN i veri negativi, FN i falsi negativi e FP i falsi

		Valore Vero		
		Y=1	Y=0	
Modello	$\hat{Y}=1$	TP	FP	\hat{P}
	$\hat{Y}=0$	FN	TN	\hat{N}
		P	N	

Figura 1: confusion-matrix per una classificazione binaria

positivi. Dalla confusion-matrix è possibile costruire più di una misura. La più comunemente utilizza è quella che viene definita AUC (Area Under the Curve). Per capire cosa sia l' AUC introduciamo due termini base per la sua costruzione:

- **True positive rate o Sensitivity:** Questa è definita come la frazione di dati positivi che sono stati correttamente considerati come positivi rispetto a tutti i positivi totali:

$$Sensitivity = \frac{TP}{FN + TP}$$

- **False Positive Rate:** Questa è definita come la frazione di dati negativi che sono stati erroneamente considerati come negativi, rispetto a tutti i negativi:

$$FalsePositiveRate = \frac{FP}{FP + TN}$$

Da questi due termini sopra è possibile costruire la ROC curve e calcolare l'AUC. Infatti nei problemi di classificazione è possibile variare il parametro di threshold t che separa le due classi. Al variare del threshold varieranno i vari termini della confusion-matrix. L'AUC sarà l'area al di sotto della ROC curve che otteniamo ponendo sull'asse delle ascisse il False Positive rate e sulle ordinate il True Positive rate:

Figura 2: esempio di ROC curve

Una classificazione perfetta restituirà $AUC=1$.

Un'altra misura ricavabile dalla confusion-matrix è l'**F1-score**. Per costruirlo definiamo:

- **Precision:** Viene definito come il numero dei veri positivi diviso il numero dei predetti dal modello:

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

- **Recall** Viene definito come il numero dei veri positivi diviso il numero dei dati che avremmo dovuto considerare come positivi:

$$Precision = \frac{TP}{TP + FN}$$

[28] Allora l'F1-score è definito dalla media armonica della Precision e della Recall:

$$F1 = 2 \cdot \frac{1}{\frac{1}{precision} + \frac{1}{recall}}$$

Bibliografia

- [1] Bruce Alberts. Molecular biology of the cell 5e. *Garland Science*, 2008.
- [2] Christian B Anfinsen. Principles that govern the folding of protein chains. *Science*, 181(4096):223–230, 1973.
- [3] Pierre Baldi and Peter J Sadowski. Understanding dropout. In *Advances in neural information processing systems*, pages 2814–2822, 2013.
- [4] Ugo Bastolla, Jochen Farwer, Ernst Walter Knapp, and Michele Vendruscolo. How to guarantee optimal stability for most representative structures in the protein data bank. *Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics*, 44(2):79–96, 2001.
- [5] Yoshua Bengio and MONTREAL CA. Rmsprop and equilibrated adaptive learning rates for nonconvex optimization. *corr abs/1502.04390*, 2015.
- [6] Léon Bottou. Large-scale machine learning with stochastic gradient descent. In *Proceedings of COMPSTAT'2010*, pages 177–186. Springer, 2010.
- [7] Leo Breiman. Bagging predictors. *Machine learning*, 24(2):123–140, 1996.
- [8] Haskell B Curry. The method of steepest descent for non-linear minimization problems. *Quarterly of Applied Mathematics*, 2(3):258–261, 1944.
- [9] George Cybenko. Approximation by superpositions of a sigmoidal function. *Mathematics of control, signals and systems*, 2(4):303–314, 1989.
- [10] Yves Dehouck, Jean Marc Kwasigroch, Dimitri Gilis, and Marianne Rooman. Popmusic 2.1: a web server for the estimation of protein stability changes upon mutation and sequence optimality. *BMC bioinformatics*, 12(1):1–12, 2011.
- [11] Jianwen Fang. A critical review of five machine learning-based algorithms for predicting protein stability changes upon mutation. *Briefings in bioinformatics*, 21(4):1285–1292, 2020.
- [12] Alexei V Finkelstein and Oleg Ptitsyn. *Protein physics: a course of lectures*. Elsevier, 2016.
- [13] Dimitri Gilis and Marianne Rooman. Popmusic, an algorithm for predicting protein mutant stability changes. application to prion proteins. *Protein engineering*, 13(12):849–856, 2000.
- [14] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville, and Yoshua Bengio. *Deep learning*, volume 1. MIT press Cambridge, 2016.
- [15] F Ulrich Hartl. Protein misfolding diseases. *Annual review of biochemistry*, 86:21–26, 2017.
- [16] Steven Henikoff and Jorja G Henikoff. Amino acid substitution matrices from protein blocks. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 89(22):10915–10919, 1992.

- [17] Sepp Hochreiter. Untersuchungen zu dynamischen neuronalen netzen. *Diploma, Technische Universität München*, 91(1), 1991.
- [18] Sergey Ioffe and Christian Szegedy. Batch normalization: Accelerating deep network training by reducing internal covariate shift. *arXiv preprint arXiv:1502.03167*, 2015.
- [19] Diederik P Kingma and Jimmy Ba. Adam: A method for stochastic optimization. *arXiv preprint arXiv:1412.6980*, 2014.
- [20] Jack Kyte and Russell F Doolittle. A simple method for displaying the hydropathic character of a protein. *Journal of molecular biology*, 157(1):105–132, 1982.
- [21] Josef Laimer, Heidi Hofer, Marko Fritz, Stefan Wegenkittl, and Peter Lackner. Maestro-multi agent stability prediction upon point mutations. *BMC bioinformatics*, 16(1):116, 2015.
- [22] Yann LeCun, D Touresky, G Hinton, and T Sejnowski. A theoretical framework for back-propagation. In *Proceedings of the 1988 connectionist models summer school*, volume 1, pages 21–28. CMU, Pittsburgh, Pa: Morgan Kaufmann, 1988.
- [23] Warren S McCulloch and Walter Pitts. A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. *The bulletin of mathematical biophysics*, 5(4):115–133, 1943.
- [24] Tom M Mitchell. Generalization as search. *Artificial intelligence*, 18(2):203–226, 1982.
- [25] Ludovica Montanucci, Emidio Capriotti, Yotam Frank, Nir Ben-Tal, and Piero Fariselli. Ddgun: an untrained method for the prediction of protein stability changes upon single and multiple point variations. *BMC bioinformatics*, 20(14):335, 2019.
- [26] Christopher F Mooney, Christopher Z Mooney, Christopher L Mooney, Robert D Duval, and Robert Duvall. *Bootstrapping: A nonparametric approach to statistical inference*. Number 95. sage, 1993.
- [27] Fabrizio Pucci, Katrien V Bernaerts, Jean Marc Kwasigroch, and Marianne Rooman. Quantification of biases in predictions of protein stability changes upon mutations. *Bioinformatics*, 34(21):3659–3665, 2018.
- [28] Michael Rubinstein, Ralph H Colby, et al. *Polymer physics*, volume 23. Oxford university press New York, 2003.
- [29] Arthur L Samuel. Some studies in machine learning using the game of checkers. *IBM Journal of research and development*, 3(3):210–229, 1959.
- [30] Tiziana Sanavia, Giovanni Birolo, Ludovica Montanucci, Paola Turina, Emidio Capriotti, and Piero Fariselli. Limitations and challenges in protein stability prediction upon genome variations: towards future applications in precision medicine. *Computational and structural biotechnology journal*, 2020.
- [31] Joost Schymkowitz, Jesper Borg, Francois Stricher, Robby Nys, Frederic Rousseau, and Luis Serrano. The foldx web server: an online force field. *Nucleic acids research*, 33(suppl_2):W382–W388, 2005.
- [32] Jeffrey Skolnick, Adam Godzik, Lukasz Jaroszewski, and 12Andrzej Kolinski. Derivation and testing of pair potentials for protein folding. when is the quasichemical approximation correct? *Protein science*, 6(3):676–688, 1997.

- [33] Nitish Srivastava, Geoffrey Hinton, Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, and Ruslan Salakhutdinov. Dropout: a simple way to prevent neural networks from overfitting. *The journal of machine learning research*, 15(1):1929–1958, 2014.
- [34] Tatiana A Tatusova and Thomas L Madden. Blast 2 sequences, a new tool for comparing protein and nucleotide sequences. *FEMS microbiology letters*, 174(2):247–250, 1999.
- [35] INTELLIGENCE BY AM TURING. Computing machinery and intelligence-am turing. *Mind*, 59(236):433, 1950.
- [36] Dinara R Usmanova, Natalya S Bogatyreva, Joan Ariño Bernad, Aleksandra A Eremina, Anastasiya A Gorshkova, German M Kanevskiy, Lyubov R Lonishin, Alexander V Meister, Alisa G Yakupova, Fyodor A Kondrashov, et al. Self-consistency test reveals systematic bias in programs for prediction change of stability upon mutation. *Bioinformatics*, 34(21):3653–3658, 2018.